

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE BIOANÁLISIS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRUMENTAL MEDIANTE UN ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS

Trabajo presentado ante el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, para ascender a la Categoría de Profesor AGREGADO, realizado por:

Profesora MSc. Cristina del Valle Uzcátegui Arrieta

Maracaibo-Venezuela
Febrero 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CUADROS	4
ÍNDICE DE FIGURAS	5
RESUMEN	6
ABSTRACT	7
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I .TEORÍAS Y TÉRMINOS EDUCATIVOS	10
1.1. Competencias.....	11
1.2. Educación basada en competencias.....	12
1.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo el enfoque de formación por competencias.....	13
1.4. Enfoque constructivista	17
1.5. Aprendizaje significativo.....	18
1.6. Estrategias constructivistas para la enseñanza y el aprendizaje	20
1.7. Aprendizaje significativo crítico	22
1.8. Materiales potencialmente significativos	24
1.9. Estilos de aprendizaje	27
1.10. Trabajo colaborativo. Aprendizaje cooperativo	29
CAPÍTULO II. RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS	32
2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Universitaria ...	33
2.2. Recursos Educativos Abiertos	34
2.3. Recursos Educativos Abiertos en la Educación Superior	35
2.4. Herramientas para facilitar el acceso a los REA	36
2.5. Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC)	38
2.6. Medios digitales para el uso de las TAC	39

2.6.1. Aulas Virtuales.....	39
2.6.2. Blogs.....	40
2.6.3. Libros Digitales (E-book).....	40
2.6.4. Podcast.....	41
2.6.5. Sitios Web.....	41
2.6.6. Contenidos en unidad de almacenamiento.....	41
2.6.7. Dispositivos digitales móviles	42
CAPÍTULO III. RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PROPUESTOS PARA LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRUMENTAL	43
PROGRAMA INSTRUCCIONAL DE LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRUMENTAL	54
CONCLUSIONES.....	87
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	88

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadros	Pág.
1 Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias.....	16
2 Proceso de aprendizaje significativo asociado con una concepción constructivista.....	19
3 Algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje constructivistas.....	20
4 Actividades de enseñanza y aprendizaje constructivista.....	21
5 REA propuestos para la cátedra Análisis Instrumental.....	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figuras	Pág.
1 Dimensiones de las competencias.....	12
2 Aulas Virtuales- SEDLUZ.....	45
3 Classroom de Google.....	46
4 Página web.....	46
5 Libros digitalizados.....	47
6 Figura 6. Fases propuestas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.....	49

Uzcátegui Arrieta, Cristina del Valle. **Recursos Educativos Abiertos para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Unidad Curricular Análisis Instrumental mediante un Enfoque Basado en Competencias**. Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de Agregado. Universidad del Zulia. Facultad de Medicina. Escuela de Bioanálisis. Departamento de Química. Maracaibo- Venezuela. 2021. 94 p.

RESUMEN

En la actualidad, la educación universitaria afronta serios retos, principalmente los ocasionados por dificultades de confinamiento y seguridad sanitaria mundial; esta situación hace cada día más evidente la necesidad de la formación digital, relacionada con la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), especialmente en aquellas acciones pedagógicas que involucren el b-learning o modalidad mixta, presencial y a distancia; donde prevalezca el desarrollo de competencias específicas y genéricas de los estudiantes, que les permiten afrontar retos en la vida profesional y personal, con responsabilidad y éxito. El presente trabajo tiene como objetivo proponer el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) en la unidad curricular Análisis Instrumental del Departamento de Química de la Escuela de Bioanálisis en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, tomando en cuenta las teorías y términos educativos del enfoque basado en competencias. Esta asignatura se encuentra ubicada en el III semestre del área de formación específica, el cual contempla el estudio de los métodos y técnicas que se emplean para determinar la composición de la materia, así como desarrollar habilidades, actitudes y destrezas, requeridos en el profesional en Bioanálisis. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje planteadas, en relación directa con los recursos educativos abiertos, brindan la posibilidad a los educandos, como entes centrales del proceso formativo, de construir conocimientos significativos, de manera reflexiva, creativa y crítica, necesarios y pertinentes en la sociedad de la información y el conocimiento.

Palabras clave: REA, Análisis Instrumental, Enseñanza y aprendizaje.

e-mail: uzcategui.cristina@gmail.com

Uzcátegui Arrieta, Cristina del Valle. **Open Educational Resources for the Teaching and Learning of the Curriculum Unit Instrumental Analysis through a Competency-Based Approach.** Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de Agregado. Universidad del Zulia. Facultad de Medicina. Escuela de Bioanálisis. Departamento de Química. Maracaibo- Venezuela. 2021. 94 p.

ABSTRACT

At present, university education faces serious challenges, mainly those caused by confinement difficulties and global health security; This situation makes the need for digital training more evident every day, related to the implementation of Information and Communication Technologies (ICT), especially in those pedagogical actions that involve b-learning or mixed modality, face-to-face and at a distance; where the development of specific and generic skills of students prevails, which allow them to face challenges in professional and personal life, with responsibility and success. The present work aims to propose the use of Open Educational Resources (OER) in the Instrumental Analysis curricular unit of the Department of Chemistry of the School of Bioanalysis at the Faculty of Medicine of the University of Zulia, taking into account the theories and educational terms of the competency-based approach. This subject is located in the III semester of the specific training area, which contemplates the study of the methods and techniques used to determine the composition of the subject, as well as developing skills, attitudes and skills, required in the professional in Bioanalysis. The teaching and learning strategies proposed, in direct relation to open educational resources, provide the possibility for students, as central entities of the training process, to build meaningful knowledge, in a reflective, creative and critical way, necessary and relevant in society. of information and knowledge.

Keywords: OER, Instrumental Analysis, Teaching and learning.
e-mail: uzcategui.cristina@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que ofrece el mundo actual, han traído consigo una serie de ventajas, el mundo educativo no ha escapado de adaptar estas herramientas a los procesos de enseñanza aprendizaje. Los modelos pedagógicos están siendo parte de transformaciones donde las metodologías de trabajo utilicen las tecnologías para mejorar los procesos de educación utilizando recursos innovadores (Crespo y Palaguachi. 2020).

La educación superior afronta retos en el ámbito de la formación digital, especialmente en aquellas acciones formativas que involucren el b-learning o modalidad mixta entre la formación tradicional y en línea, resultando impostergable actualizarse y aprovechar los beneficios que las TIC ofrecen para los procesos de enseñanza y aprendizaje (Carranza, 2017).

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son todos aquellos recursos y materiales educativos gratuitos, disponibles en Internet, tales como textos, videos, audios, simuladores, herramientas de software, entre otros. En los últimos años estos recursos han tomado un papel relevante en las instituciones formativas por los diversos beneficios que tienen, tanto para los docentes como para los estudiantes.

La Unesco (2020) plantea que en los últimos 20 años los REA pasaron de ser programas didácticos de libre acceso, a formar parte de las estrategias que se incluyen en las instituciones con el fin de ampliar el acceso a la educación, mejorar la calidad del aprendizaje y crear nuevas oportunidades de aprendizaje. Al ser la investigación parte fundamental en la educación superior, esta debe ser promovida por el docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Proporcionar herramientas a los estudiantes que le permitan buscar información pertinente a la materia, ayudará al interés y la curiosidad para generar nuevos conocimientos y fortalecer las clases impartidas en el salón de clases.

La educación superior, debido a los constantes cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje, se ha favorecido el desarrollo de metodologías orientadas a la

construcción del conocimiento, por lo se hace necesario identificar el aporte de estos a la construcción de nuevos saberes; proponen la utilización de tecnologías de la información y comunicación como una de las herramientas que facilitan la implementación del modelo pedagógico por competencias (Gallego y Araque, 2019).

Actualmente el estudiante, cuenta con una gran cantidad de opciones para conocer las temáticas antes de ingresar a la clase (Tacuma, 2016), cotidianamente utiliza y disfruta la tecnología, por lo que es una herramienta que debe ser aprovechada al máximo por los docentes para hacer llegar la información a los estudiantes.

En el presente trabajo se hace una propuesta del uso de los recursos educativos abiertos utilizando un aula virtual o unidades de almacenamiento para compilar información pertinente a la unidad curricular Análisis Instrumental, dictada en el tercer semestre de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad del Zulia; que sirva como complemento a las clases presenciales y a las prácticas impartidas en la asignatura.

El trabajo se encuentra estructurado en 3 capítulos.

En el capítulo I se explican algunas teorías y términos educativos que orientan las acciones de docentes y estudiantes para lograr la construcción de conocimientos de manera significativa, reflexiva y crítica por parte de los aprendices, que redundarán en su labor profesional y personal.

En el capítulo II se exponen los términos tecnológicos y se explican con detalle en qué consisten los Recursos Educativos Abiertos y la forma de acceder a ellos.

Por el último en el capítulo III se realiza una propuesta sobre los REA para la unidad curricular de Análisis Instrumental, integrándolos con las teorías educativas para fomentar la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes, como centro principal del proceso educativo. Se finaliza con el programa instruccional de la asignatura donde se ven plasmadas las estrategias didácticas, las actividades de aprendizaje y los recursos propuestos para su desarrollo.

CAPÍTULO I

TEORÍAS Y TÉRMINOS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I

TEORÍAS Y TÉRMINOS EDUCATIVOS

1.1. Competencias

Existe una diversidad de definiciones relacionadas al término competencia, según los aportes disciplinares y las tendencias sociales y económicas. Para Tobón (2006; 2013), las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad y responsabilidad en un determinado contexto; es decir, son desempeños integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas, activando de forma articulada los saberes relacionados con el ser, convivir, hacer y conocer, con idoneidad, mejoramiento continuo y compromiso ético.

Los procesos son acciones que se realizan con un determinado fin; comienzan y terminan; articulan diferentes elementos y recursos; son dinámicos. Son complejos porque implican la articulación de diversas dimensiones humanas, afrontando incertidumbres. El desempeño indica la actuación o realización de un plan, análisis o resolución de problemas, articulando las dimensiones afectivas, cognoscitiva y del hacer. La idoneidad atiende a indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia. La responsabilidad se refiere a analizar antes de actuar, respondiendo por las consecuencias, y buscar soluciones para corregir errores. El contexto constituye el campo disciplinar, social, cultural o ambiental, poniéndose en acción en el entorno educativo, laboral o científico, entre otros.

El concepto de competencia se refiere a diferentes niveles del saber, centrándose en los desempeños, el saber-hacer; en este se articulan conocimientos, habilidades, actitudes y valores, de esta manera tiene que ser congruente con el contexto y con la complejidad del problema que se atiende para que sea un actuar responsable y efectivo (Castillo y Varela, 2015).

Pimienta (2012), considera que las competencias existen por la necesidad de resolver problemas y situaciones; plantea el siguiente esquema (Figura 1) donde se establecen sus dimensiones: *saber conocer*, *saber hacer* y *saber ser*.

Figura 1. Dimensiones de las competencias
Fuente: Pimienta (2012)

1.2. Educación basada en competencias

En educación, las competencias se centran en aspectos de docencia, aprendizaje y evaluación; tales como: a) integración de conocimientos, procesos cognoscitivos, habilidades, valores y actitudes en el desempeño; b) construcción de programas de formación ajustados a los aspectos disciplinares, investigativos, sociales, ambientales y laborales; y c) orientación a través de estándares e indicadores de calidad en todos los procesos. Las competencias se han abordado en la educación y en el mundo organizacional desde diferentes enfoques, como el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el sistémico-complejo; este último representa una alternativa relevante ya que da importancia a la formación de personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, sean profesionales idóneos, emprendedores y aporten soluciones a los problemas de la sociedad (Tobón, 2006; 2007).

Según Espinel y Zapata (2008:26):

El deseo es formar en el futuro profesional competencias no solo cognitivas sino socioafectivas que posibiliten el desempeño exitoso en una actividad determinada, con énfasis en el modo de ser que el sujeto configura y

proyecta, para desenvolverse en el mundo con una visión y una identidad propia. Se refiere a un profesional, cuyo desempeño esté en correspondencia con las características del desarrollo de la sociedad en que desempeñará sus funciones, como ciudadano responsable de las transformaciones cualitativamente superiores que habrán de producirse, capaz de aplicar el conocimiento, capaz de crear propuestas, no sólo técnicas sino de progreso científico; un profesional flexible y trascendente, con capacidad no solo para adaptarse a un mundo tecnologizado y cambiante, sino para ser un promotor de cambios y sobre todo que sepa autoeducarse durante toda su vida.

La educación basada en competencias promueve herramientas que permitan un desempeño laboral más efectivo y pertinente con las necesidades de la población. Martell (2010), establece que la educación bajo este enfoque surge debido a la constante evolución del conocimiento y los acelerados cambios en los procesos tecnológicos y productivos a nivel mundial, por lo tanto una educación flexible y estrechamente relacionada con los sectores productivos, estará orientada a la formación de profesionales de alta calidad.

En la educación superior basada en competencias los estudiantes desarrollan competencias específicas y genéricas que les permiten afrontar retos en la vida profesional, así como en la vida privada. Las académicas deben permitir a los estudiantes aplicar los conceptos científicos a los contextos complejos, analizar y reflexionar científicamente, desarrollar conceptos y soluciones innovadoras, comunicar conocimientos, conceptos y métodos científicos dirigidos a la resolución de problemas. Las genéricas son independientes del contexto y juegan un papel en situaciones diferentes y desconocidas, en ellas podemos encontrar competencias personales, de acción, metodológicas y socio-comunicativas (Rieckmann, 2016).

1.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo el enfoque de formación por competencias

Parra (2003), establece los términos de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, aclarando que son conceptos que en la práctica no se separan. Las de enseñanza son los procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, implican actividades conscientes y con un fin determinado;

por su parte las estrategias de aprendizaje son actividades conscientes e intencionales por parte del estudiante que guían sus acciones para alcanzar metas.

El término estrategias de enseñanza y aprendizaje corresponde a procedimientos flexibles que se adaptan a cada circunstancia, contexto, recursos, disciplina y actores principales, docente y estudiantes, en una relación cordial y respetuosa, con el fin último de contribuir a la construcción de conocimiento por parte de los aprendices.

Alonzo y col. (2015) expresan que para formar en competencias es necesario preparar al estudiante a utilizar sus conocimientos en la resolución de problemas de la vida cotidiana de forma adecuada y oportuna; es decir, esta nueva perspectiva permite establecer un nexo que articula de forma real el ámbito académico y el laboral, preparando al alumno para resolver situaciones concretas del ambiente laboral con los recursos aprendidos en el aula.

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias se clasifican de acuerdo a diferentes criterios:

Tomando en cuenta la participación se clasifican en:

- a) Autoaprendizaje.
- b) Aprendizaje interactivo.
- c) Aprendizaje colaborativo.

Considerando su alcance:

- a) Períodos cortos y temas específicos.
- b) Períodos largos (un semestre, un plan de estudios).

De acuerdo con el momento de su presentación:

- a) Preinstruccionales.
- b) Coinstruccionales.
- c) Postinstruccionales.

Dependiendo del proceso cognitivo:

- a) Activar los conocimientos previos.
- b) Orientar y guiar la atención y el aprendizaje.

- c) Mejorar la codificación de la información nueva.
- d) Organizar la información nueva por aprender.
- e) Promover el enlace entre los conocimientos previos y los nuevos.

Además, para implementar las estrategias, se debe tener presente las siguientes consideraciones:

- a) Intención o propósito claro.
- b) Sólo una intención por estrategia.
- c) Contenido de enseñanza específico que aprenderá el alumno.
- d) Forma de aprender el contenido: de manera activa, vivencial y cooperativa (individualmente o con otros).
- e) Desglosar detalladamente las actividades.
- f) Analizar los recursos y las condiciones necesarias.
- g) Calcular el tiempo aproximado para el aprendizaje.
- h) Asignar un nombre breve y atractivo a la estrategia, indicando qué y cómo se hace y el resultado a obtener.
- i) Poner a prueba la estrategia.
- j) Evaluar los resultados obtenidos y perfeccionarla continuamente.

Para Estrada (2016) las competencias clave a desarrollar en los individuos en un mundo globalizado, modernizado, diverso e interconectado, pertenecen a la categoría del uso de herramientas de forma interactiva; que dominen herramientas socioculturales para interactuar con el lenguaje, la información, el conocimiento y las computadoras; teniendo presente que un individuo es competente en el uso y aplicación de las herramientas de forma interactiva cuando utiliza un amplio rango de herramientas para interactuar efectivamente con el ambiente y enfrentar desafíos colectivos. En esta categoría se establecen las siguientes competencias: a) uso interactivo del lenguaje, los símbolos y los textos, b) uso interactivo del conocimiento y la información y c) uso interactivo de la tecnología.

Estrada (2016) propone unas estrategias didácticas que promueven el desarrollo de la competencia básica del uso de las herramientas de forma interactiva, las cuales se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1. Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias

Competencia	Estrategia didáctica	Características
Uso interactivo del lenguaje, los símbolos y los textos	Ensayo	Escrito fundamentado que sintetiza un tema relevante. Posee un carácter introductorio, propedéutico. El alumno se centra en el objeto de estudio (problema, concepto, proceso) y presenta argumentos o pruebas a favor o en contra de la tesis propuesta. Se aborda una problemática a través del análisis y la creatividad.
	Resúmenes	Elaboración de un nuevo texto a partir de otro, donde se exponen de forma abreviada las ideas más importantes, ya sea en forma de prosa o esquema. Dar los criterios para su elaboración. Su redacción incluye lectura y comprensión del escrito fuente y la elaboración del texto resumen. Promueve el desarrollo de la memoria y facilita el recuerdo de los aspectos más relevante. Incluye subrayar, organizar, integrar y consolidar la información.
Uso interactivo del conocimiento y la información	Investigación de tópicos y problemas específicos	Investigar significa dar respuesta a problemas significativos, comparar diferentes visiones, planificar, confrontar las hipótesis e ideas previas de los alumnos con el conocimiento científico, elaborar conclusiones, reflexionar y evaluar colectivamente el proceso. Se promueven los métodos investigativos y la adquisición de conocimientos, mejora las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo.
Uso interactivo de la tecnología	Método de proyectos	Va de lo concreto a lo abstracto; parte de lo que se sabe para instruir y educar. Se aboca a los conceptos fundamentales y principios disciplinares. Integra estos principios durante la construcción de un prototipo cualquiera. Asimila conceptos y desarrollo de capacidades, actitudes y aptitudes en la toma de decisiones, responder de manera activa en la solución de problemas. Integra las actividades teóricas Ubica al educando en el centro de sus aprendizajes.
	Foros de discusión, correo electrónico, presentaciones multimedia, uso y aplicación de herramientas informáticas	El desarrollo adecuado de estos medios requiere, además de conocimientos tecnológicos, conceptos de interactividad, de transferencia de información y principios de diseño, orientados a una función formativa. Se requiere conocer y aplicar correo electrónico, chat, foro, videoconferencia, grupos de discusión, sitios y portales web www. A través de estas herramientas se obtiene la capacidad de comunicarse de manera interactiva y asíncrona, trabajar en ambientes colaborativos, permitiendo desarrollar capacidades innovadoras y agilizar procesos.

Fuente: Estrada (2016), adaptado por la autora (2021)

De acuerdo a Gallego y Araque (2019), el desarrollo de prototipos es una alternativa pedagógica utilizada para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; estos son modelos contruidos con el propósito de representar conceptos funcionales y construir ideas a partir de la experimentación práctica y el mejoramiento o desarrollo del mismo, establecen que pueden tener relevancia en cursos con un alto componente tecnológico o con niveles técnicos relacionados al desarrollo de saberes. Por otro lado, los avances tecnológicos ofrecen recursos digitalizados de forma libre, disponibles para educadores, estudiantes y autodidactas para utilizar en la enseñanza, aprendizaje o investigación; los docentes a partir de la implementación del enfoque basado en competencias, han incursionado en estas herramientas que eran de difícil acceso; entre la gran cantidad de recursos se encuentran los libros electrónicos, las páginas interactivas, laboratorios virtuales y las aplicaciones de apoyo académico.

1.4. Enfoque constructivista

Este enfoque concibe al aprendizaje como un proceso que permite el desarrollo de destrezas, habilidades, creencias, actitudes y valores del estudiante, pero depende de su nivel de maduración y de la mediación adecuada del docente, a través del uso de herramientas y estrategias didácticas variadas y novedosas, que despierten la atención y el interés del aprendiz. Este enfoque plantea que el conocimiento se edifica continuamente mediante la interacción de varios factores: el ambiente, la disposición interna del sujeto que aprende, sus conocimientos previos, las actividades internas o externas que realice, entre otros (Ortiz, 2015; Tünnermann, 2011).

Cuando se asocia el constructivismo con la educación, se encuentra el problema de pensar que éste permite dejar en libertad a los estudiantes para que aprendan a su propio ritmo; lo cual podría indicar que el docente no se involucra en el proceso, solo proporciona los insumos, deja que los estudiantes trabajen y lleguen a sus conclusiones, lo que, algunos educadores denominan construir el conocimiento. Esta es una idea errónea del constructivismo puesto que en realidad trata de que existe una interacción entre el docente y los estudiantes, un intercambio dialéctico entre los conocimientos de ambos, con el fin de llegar a una síntesis productiva para todos y lograr un aprendizaje significativo; se trata de relacionar el cómo y el qué de la

enseñanza, de enseñar a pensar y actuar con significado (Ortiz, 2015; Díaz-Barriga y Hernández, 2002).

La construcción de significados es un proceso que trata de responder a algún criterio de correspondencia, aceptabilidad, veracidad, validez o pertinencia en un contexto determinado, por lo que son sometidos constantemente a juicios sociales a través de la interacción entre individuos en el transcurso del tiempo y pueden ser compartidos para permitir la comunicación y negociación y lograr una cierta comprensión de las ideas expresadas. El enfoque constructivista propicia el aprendizaje significativo mediante la necesidad que se le presenta al estudiante de construir nuevos significados teóricos y metodológicos, aplicables a la solución de situaciones problemáticas particulares; por esto, se hace necesario diversificar los métodos de evaluación, por lo que los mapas conceptuales integrados a los diagramas V de Gowin, constituyen herramientas útiles para potenciar la construcción de conocimientos (Flores y col. 2014).

Así mismo, el enfoque constructivista aplicado por los educadores en sus aulas de clase permite el desarrollo de destrezas, actitudes y valores del estudiante, así como la construcción de conocimientos de forma activa; pero complementado con el uso de las TIC mejora notablemente la motivación, el interés, la autonomía y el rendimiento académico (Quezada y Arrieta, 2019).

1.5. Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es una teoría psicológica que trata de los mecanismos que utiliza el individuo para aprender. Es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona, de manera no arbitraria ni literal, con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo; es un proceso cognitivo de adquisición de nuevos significados donde el aprendiz no hace una transposición directa de los mismos, sino que participa activamente de su asimilación (Ausubel, 1976; 2002). La nueva información interacciona con una estructura de conocimiento específica denominada subsumidor. Este término hace referencia a un concepto, una idea, una proposición ya existente en la estructura cognoscitiva que ancla la nueva información con significado para el aprendiz. En el caso particular del análisis instrumental, si los conceptos de muestra, analito, instrumento, método, técnica, ya existen en la estructura cognoscitiva

del alumno, estos servirán de subsumidores para nuevos conocimientos de análisis químico instrumental.

Según Rodríguez (2010:26):

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de subsumidores o ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una relación o interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum, en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los sujetos protagonistas del evento educativo. ... Es, también, una forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la misma de una manera crítica.

En el cuadro 2, se muestran algunos principios del aprendizaje significativo con una concepción constructivista, que deben ser considerados por los profesores en su labor educativa.

Cuadro 2. Proceso de aprendizaje significativo asociado con una concepción constructivista

Proceso	Principios educativos
Aprendizaje significativo	Implica un proceso constructivo interno, subjetivo y personal.
	Se facilita gracias a la mediación o interacción con los pares; es social y cooperativo.
	Es un proceso de construcción y reconstrucción de saberes.
	Su nivel depende del desarrollo cognitivo, emocional, social y de la naturaleza del conocimiento.
	Su punto de partida son las ideas, conocimientos y experiencias previas.
	Implica un proceso de reorganización interna de esquemas.
	Se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno sabe y el nuevo conocimiento.
	El componente afectivo es importante, así como el autoconocimiento, motivos y metas personales, disposición para aprender, expectativas, la forma de enfrentar el éxito y el fracaso.
	Requiere contextualización, el estudiante necesita aprender a resolver problemas con sentido.

	Es relevante el uso de materiales potencialmente significativos, que relacione el conocimiento previo con el nuevo a aprender.
--	--

Fuente: Díaz-Barriga y Hernández (2002), adaptado por la autora (2021)

1.6. Estrategias constructivistas para la enseñanza y el aprendizaje

Díaz-Barriga y Hernández (2002) exponen que las estrategias de enseñanza son procedimientos, medios o recursos que utiliza el docente con la intención de fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Estas estrategias se pueden implementar al inicio (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o al final (postinstruccionales) del proceso educativo. Algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje constructivistas

Estrategia	Características
Información preliminar	Se establecen condiciones, actividades, recursos disponibles físicos y digitales potencialmente significativos, formas de evaluación. Estas generan expectativas.
Evaluación diagnóstica	Permite determinar los conocimientos previos del aprendiz, antes del proceso de instrucción.
Resúmenes	Síntesis de la información relevante. Enfatizan conceptos claves, principios y argumento central.
Organizadores previos	Información introductoria. Conectan los conocimientos previos con los nuevos a aprender.
Ilustraciones	Son representaciones visuales sobre una teoría o tema (fotos, dibujos, etc.)
Organizadores gráficos	Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones (cuadros sinópticos).
Analogías	Semejanza entre un evento conocido y otro desconocido y complejo.
Preguntas intercaladas	Preguntas insertadas para mantener la atención; favorecen la práctica, retención y obtención de información importante.
Señalizaciones	Señalamientos que se hacen en un texto o situación para enfatizar elementos relevantes del contenido.
Mapas conceptuales	Son representaciones gráficas útiles para organizar y representar el conocimiento.
Situaciones problemáticas	Permiten al aprendiz poner en acción los conocimientos aprendidos, a tomar decisiones, a argumentar y predecir de forma reflexiva y crítica.
Actividades	Concebir los experimentos como un medio para la construcción

experimentales	activa de nuevos saberes.
----------------	---------------------------

Fuente: Díaz-Barriga y Hernández (2002), adaptado por la autora (2021)

Moncada y Torres (2016) establecen una serie de actividades a considerar en el proceso de enseñanza y aprendizaje con un enfoque constructivista, a partir de la función del docente y del alumno, tal como se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Actividades de enseñanza y aprendizaje constructivista

Función del profesor (acompañamiento y apoyo para desarrollar la inteligencia)	Capacidades	Estrategias para mejorar: <ul style="list-style-type: none"> • La adquisición • La retención y • La transferencia de contenidos y resolución de problemas.
	Facilitar el aprendizaje, a través de la revisión y corrección	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosticar las necesidades de los alumnos e ideas previas. • Uso de test para el diagnóstico. • Qué y cómo aprender.
	Habilidades (Estrategias para adaptar los nuevos contenidos)	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis - Aprehensión - Atención. • Codificación - Comparación - Control. • Ejecución de la respuesta. • Formación de co-representación. • Integración receptiva - Jerarquización. • Juicio - Orden - Razonamiento. • Recuperación de co-representación. • Síntesis - Transformación. • Codificación de sistemas de signos. • Transmisión del conocimiento.
	Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> • Precisión. • Velocidad.
	Resolución problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Oportuna. • Eficiente. • Considerando diferentes opciones.
Función del alumno (desarrollarse con base en la participación activa en el aprendizaje propio)	Variables del desarrollo cognitivo	<ul style="list-style-type: none"> • Factores hereditarios y de madurez. • Formas diversas de experiencia social y no social. • Diferenciación - Coordinación. • Integración - Equilibrio.
	Estrategias para aprender y pensar	<ul style="list-style-type: none"> • Recolectar - Procesar. • Aplicar - Comunicar.
	Relacionar conocimientos previos	<ul style="list-style-type: none"> • Genera - Codifica - Transforma y • Manipula información de diversos tipos.

	Condiciones previas para identificar objetos de conocimiento social	<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de sentimientos. • Necesidad, motivación e inferencia. • Identificarlos.
	Socialización del conocimiento por medio de exposiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Relaciones entre personas y lo que hace. • Instituciones sociales y lo que hacen. • Costumbres y cómo funcionan.

Fuente: Moncada y Torres (2016), adaptado por la autora (2021)

1.7. Aprendizaje significativo crítico

Según Moreira (2010), el aprendizaje significativo crítico es aquella perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar fuera de ella; de tal forma que el estudiante pueda enfrentar constructivamente con el cambio sin dejarse subyugar; manejar la información sin sentirse impotente frente a la vasta disponibilidad; beneficiarse y desarrollar la tecnología sin convertirse en adicto a ella; trabajar con la incertidumbre, la relatividad, la probabilidad; rechazar las verdades fijas, las certezas, las definiciones absolutas con la idea de que el conocimiento es ante todo construcción, que apenas representa el mundo y nunca se capta directamente. La información no es conocimiento, pero el análisis crítico de ésta puede generar conocimiento.

Moreira (2010), propone una serie de principios facilitadores del aprendizaje significativo crítico, los cuales son bastantes viables de implementar en las aulas de clase, y que generalmente son contrarios a lo que habitualmente se hace. Estos son:

- a) *Principio del conocimiento previo.* Aprendemos a partir de lo que ya sabemos; por esto, es la variable más importante y los docentes deben programar sus clases teniendo presente lo que los alumnos saben. Este principio es coherente con teorías constructivistas de aprendizaje y desarrollo cognitivo.
- b) *Principio de la interacción social y del cuestionamiento.* La interacción social es fundamental para que se concrete un tema de enseñanza; así, los profesores y alumnos pueden negociar significados y compartirlos, en un intercambio continuo de preguntas en lugar de respuestas.

- c) *Principio de la no centralización en el libro de texto.* Deben utilizarse diversos materiales educativos cuidadosamente seleccionados, incluyendo las tecnologías de información y comunicación, y los recursos educativos abiertos.
- d) *Principio del aprendiz como perceptor/representador.* El aprendiz es un perceptor/representador, o sea, percibe el mundo y lo representa. Todo lo que el alumno recibe, lo percibe; en un proceso dinámico de interacción, diferenciación e integración entre los conocimientos nuevos y los preexistentes.
- e) *Principio del conocimiento como lenguaje.* El lenguaje está lejos de ser neutro en el proceso de percibir, así como en el proceso de evaluar nuestras percepciones. Todo lo que llamamos conocimiento es lenguaje y la clave para comprender un conocimiento es conocerlo. Aprender un contenido de manera significativa y crítica es aprender su lenguaje de forma sustantiva, no arbitraria, y como una nueva forma de apreciar el mundo.
- f) *Principio de la conciencia semántica.* El significado está en las personas, no en las palabras. Todos los significados que tienen las palabras fueron atribuidos por personas. Las palabras significan las cosas en distintos niveles de abstracción; los significados pueden ser connotativos (intensionales, subjetivos, personales) y denotativos (extensionales, objetivos, sociales,) y pueden cambiar con el tiempo.
- g) *Principio del aprendizaje por el error.* El conocimiento humano es limitado y construido a través de la superación del error. Errar es algo característico de la naturaleza humana. El hombre aprende corrigiendo sus errores. Es un error pensar que la certeza existe, en la verdad absoluta, en el conocimiento permanente; por esto, buscar sistemáticamente el error es aprender a aprender.
- h) *Principio del desaprendizaje.* Para aprender de manera significativa es relevante percibir la relación entre el conocimiento previo y el nuevo. Pero si el previo impide captar los significados del nuevo, es necesario un desaprendizaje. Aprender a desaprender, es aprender a distinguir entre lo relevante y lo irrelevante en el conocimiento previo y liberarse de lo irrelevante; esto es importante porque se relaciona con la supervivencia en un entorno en permanente cambio.

- i) *Principio de incertidumbre del conocimiento.* Este principio alerta sobre el hecho de que la visión que se tiene del mundo se construye a partir de las definiciones que se crean, de las preguntas que se formulan y de las metáforas que se utilizan; como el conocimiento es construcción por puede estar errado y depende de cómo se ha construido.
- j) *Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del estudiante, de la diversidad de estrategias de enseñanza.* Es fundamental el uso de diferentes perspectivas y planteamientos didácticos que impliquen la participación activa del aprendiz y promuevan una enseñanza centrada en él (actividades colaborativas, seminarios, proyectos, investigaciones, discusiones, paneles, uso de recursos tecnológicos, etc.). Se debe evitar al máximo lo que usualmente se hace en el aula; es decir, el profesor escribe en la pizarra, los estudiantes copian, memorizan y reproducen, ya que esto conduce es al aprendizaje mecánico.
- k) *Principio del abandono de la narrativa; dejar que el alumno hable.* La enseñanza debe estar centrada en el educando, teniendo al profesor como mediador, donde el alumno habla más y el profesor menos.

Considerar estos principios facilitadores del aprendizaje significativo crítico son fundamentales para promover la construcción de conocimientos por parte de los aprendices.

1.8. Materiales potencialmente significativos

Según Moreira (2010), para que un material sea potencialmente significativo, debe tener significado lógico (depende del material) y el alumno debe poseer conocimientos previos adecuados para transformarlo en psicológico (estudiante tenga predisposición para aprender).

De acuerdo a Paniagua (2011), la potencialidad significativa de un material de aprendizaje depende de los requisitos necesarios e indispensables (RN) y los requisitos complementarios (RC). Los requisitos RN y RC determinan un conjunto de elementos,

características, y consideraciones que deben tener los materiales de aprendizaje potencialmente significativos.

Los requisitos necesarios son:

- a) *Coherencia interna.* Esta permite al aprendiz establecer relaciones y discriminaciones estables en su estructura cognitiva.
- b) *Lenguaje claro, preciso, sin ambigüedades y consistente.* Esto posibilita definir ideas que puedan ser fácilmente relacionables y discriminables; evitando términos poco claros e imprecisos y por tanto confusión.
- c) *Indicar los conocimientos previos necesarios para comprender el material.* Es indispensable que el alumno conozca de manera explícita cuáles son sus conocimientos previos necesarios para poder establecer analogías y diferenciaciones de manera no arbitraria.
- d) *Proporcionar acceso a los conocimientos previos necesarios si el aprendiz no los posee.* Se debe proporcionar aquellos elementos necesarios para anclar el nuevo conocimiento.
- e) *Explicitar los objetivos de las tareas y relacionar los conceptos y procedimientos que se pretenden potenciar.* Al conocer los objetivos de las tareas propuestas se podrá hacer un seguimiento de los avances de aprendizaje y establecer relaciones entre los conocimientos.
- f) *Realizar evaluaciones o auto-evaluaciones de los conocimientos previos necesarios para comprender el nuevo material.* Esto permitirá a los alumnos comprobar si han sido aprendidos de manera significativa anteriormente.
- g) *Proporcionar retroalimentación que corrija los errores y esclarezca ambigüedades y falsos conceptos.* Esto ayudará a fortalecer la estructura cognitiva del aprendiz aumentando el afianzamiento de los nuevos conceptos.

- h) *Elegir la metodología más adecuada para cada tarea de aprendizaje y proporcionar los elementos que permitan el establecimiento de racionabilidades y discriminabilidades.*

Los requisitos complementarios son:

- a) *Considerar las motivaciones del aprendiz.*
- b) *Despertar la curiosidad intelectual, utilizando recursos y materiales que atraigan la atención del alumno.*
- c) *Incluir elementos para individualizar el aprendizaje, proporcionando distintas posibilidades para abordar el material de acuerdo a los intereses, motivaciones y preparación.*
- d) *Proporcionar actividades de aprendizaje satisfactorias que estructuren el material de manera apropiada para asegurar el éxito final.*
- e) *Incluir tareas adecuadas al nivel de capacidad de los estudiantes a quienes está dirigido el material; para no producir frustraciones que puedan afectar la autoestima del educando.*
- f) *Guiar a los estudiantes a metas realistas; que constituyan una orientación para conseguir las metas concretas y alcanzables propuestas.*
- g) *Indicar el enfoque científico que se utiliza en el desarrollo del material; que muestre a la ciencia como una construcción humana permeable al cambio, no poseedora de la verdad absoluta inalterable a través del tiempo.*
- h) *Ubicar el nuevo material con respecto al marco teórico dentro del cual se encuentra inmerso; que explicita relaciones con otros materiales precedentes o siguientes.*
- i) *Proporcionar ejemplos concretos relacionados con el entorno que se puedan explicar a través del aprendizaje significativo del tema planteado; ilustrado con ejemplos concretos que puedan recuperarse con menor esfuerzo.*

- j) *Aplicar los nuevos conceptos a otros contextos o situaciones que difieran de aquél en el cual se presentó; para establecer nuevas relaciones y discriminaciones en condiciones diferentes.*
- k) *Presentar situaciones problemáticas específicas donde se utilice de manera significativa los nuevos conceptos aprendidos y los conceptos previos.*

Un docente con características pedagógicas constructivistas, interesado en que el estudiante participe activamente en la construcción de su propio aprendizaje, debe considerar los requisitos anteriormente expuestos para elaborar materiales que sean potencialmente significativos para los educandos.

1.9. Estilos de aprendizaje

Estilo de aprendizaje es la manera como las personas obtienen un determinado conocimiento; existen diferentes definiciones, según el autor que lo trata, Alonso y col. (2004), señalan que son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje; Adán (2004), afirma que están estrechamente relacionados con la forma en que los estudiantes aprenden, los profesores enseñan y cómo ambos interactúan en la relación de enseñanza y aprendizaje.

No existen fórmulas predeterminadas para hacer efectiva la labor docente ni para alcanzar las metas del aprendizaje sin la participación comprometida del alumno, se precisa que los interesados conozcan datos sobre los procesos mentales de carácter cognitivo y afectivo que condicionan su quehacer cotidiano, de forma que puedan hacerse conscientes de sus fortalezas y debilidades. Sin importar cuál sea la población considerada, el conocimiento de sus estilos de aprendizaje permite aprovechar al máximo el potencial de las diferencias individuales y determinar las necesidades educativas (De Armas y Rodríguez, 2015).

Existen diversos modelos para clasificar y determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos, Alonso y col. (2004), caracterizan cuatro estilos, según el comportamiento que muestra el aprendiz:

- a) *Activo*. Se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias; crecen ante los desafíos y se aburren con los largos plazos; se involucran en todas las actividades y centran su atención en todo; son animadores, entusiastas, improvisadores y arriesgados.
- b) *Reflexivo*. Aprenden con las nuevas experiencias, pero no les gusta estar implicados directamente en ellas; reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a una conclusión; disfrutan observando la actualización de los demás, escuchándolos, pero no intervienen hasta que no se han adueñado de la situación; son analíticos, observadores, pacientes, previsores e investigadores.
- c) *Teórico*. Aprenden mejor cuando las cosas que se les enseñan forman parte de un sistema, modelo, teoría o concepto; les gusta analizar y sintetizar; asumen que, si es lógico es bueno; predomina la racionalidad por lo que rechazan lo subjetivo e intuitivo; son metódicos, estructurados, disciplinados y perfeccionistas.
- d) *Pragmático*. Aprenden de la aplicación práctica de las ideas; descubren aspectos positivos de las nuevas ideas y las experimentan; tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan; son directos, eficaces, realistas y buscan la información útil para desarrollar sus tareas.

Según Gutiérrez (2018), los estilos de aprendizaje se han convertido en elementos de gran importancia para favorecer una enseñanza de calidad. Conocer la predominancia de los estilos que tienen los estudiantes es fundamental para adaptar las estrategias didácticas a las características que presentan, y así contribuir a elevar sus niveles de rendimiento educativo. Además, contribuyen a desarrollar el aprender *a aprender* y el aspecto emocional del educando. Es importante que los estudiantes enfrenten nuevos estilos de aprendizaje diferente a los propios para que les ayude a afrontar las asignaturas desde otra perspectiva, con mayor eficacia que redundará en el éxito académico.

Conocer los estilos de aprendizaje de los educandos permite al profesor formar equipos heterogéneos de trabajo colaborativos, planificar actividades pertinentes y elaborar materiales potencialmente significativos que brinden apoyo y sean de interés a todos los integrantes.

1.10. Trabajo colaborativo. Aprendizaje cooperativo

El trabajo colaborativo en educación, constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que ayuda a los estudiantes a construir juntos, conjugando esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de acuerdos que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente (Revelo-Sánchez y col., 2018).

El trabajo colaborativo permite al alumno aprender más en equipo que si lo haría solo, y a los educadores les posibilita evidenciar la importancia de la interacción entre los estudiantes, los contenidos y los materiales de aprendizaje potencialmente significativos; además de plantear diversas estrategias considerando los diferentes estilos de aprendizaje y orientar a los grupos de manera más eficaz. Se entiende como aprendizaje cooperativo el producto del trabajo colaborativo.

El aprendizaje cooperativo es una práctica educativa exitosa y se le considera como una herramienta metodológica capaz de dar respuesta a diversas necesidades que presentan los individuos del siglo XXI; en este aprendizaje se destacan las contribuciones y capacidades de los alumnos, en contraste con la competición en la que unos individuos son mejores que otros; las metas personales separadas van en correlación positiva con los logros de los objetivos, de tal forma que un estudiante alcanza su objetivo si también los otros alcanzan los suyos; así, ellos tenderán a cooperar entre sí para alcanzar sus respectivos objetivos. Este enfoque grupal de cooperación es aplicable en cualquier nivel educativo y a distintas disciplinas (Azorín, 2018; Lara, 2005).

Johnson y col. (2006) diferencian cuatro tipos de grupos de aprendizaje cooperativo:

1. *De pseudoaprendizaje.* Los estudiantes saben que deben trabajar juntos, pero cada uno ve a los demás como rivales y se centra en sus metas individuales, sin lograr una identidad grupal.
2. *De aprendizaje tradicional.* Los alumnos trabajan juntos y se reparten las tareas que no requieren un trabajo conjunto y cada uno espera sacar algún beneficio del del intercambio con los otros.

3. *Cooperativo*. Los aprendices trabajan juntos con agrado y motivación, emplean diferentes técnicas y dinámicas grupales, comparten un objetivo común, el rendimiento depende del esfuerzo colectivo y se prestan apoyo mutuo.
4. *De alto rendimiento*. Reúne las características del anterior, pero resalta el éxito del grupo y el elevado nivel de compromiso recíproco. Este tipo de grupo suele ser escaso porque la mayoría de los grupos no llega a alcanzar tal nivel de desarrollo en términos de cooperación.

Lara (2005), plantea que para asegurarse que un grupo es cooperativo deben darse cinco componentes básicos:

1. Interdependencia positiva entre los estudiantes.
1. Autoevaluación del grupo con cierta frecuencia.
2. Actuaciones interpersonales que promuevan el éxito y el aprendizaje de cada miembro.
3. Rendición de cuenta individual y responsabilidad personal.
4. Uso frecuente de habilidades interpersonales y sociales en pequeños grupos.

Los componentes básicos del aprendizaje cooperativo, según Díaz-Barriga y Hernández (2002), son los siguientes:

1. Interdependencia positiva. Se refiere al vínculo que se establece entre todos los estudiantes para el logro de un objetivo común, que los lleve a alcanzar el éxito en conjunto.
2. Interacción promocional cara a cara. Se refleja en el conjunto de actividades interpersonales, que sólo ocurren cuando los alumnos interactúan entre sí, al resolver problemas, discutir sobre los tópicos a tratarse en clase, explicar situaciones vinculadas con la nueva información, entre otras.
3. Responsabilidad y valoración personal. Para su logro se requiere de una evaluación del avance personal de cada miembro del grupo, apoyándose para efectuar sus tareas, evitando que unos trabajen más que otros.
4. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños. Se logra mediante la confianza y el conocimiento del otro, la comunicación clara y precisa, el apoyo de

todos los educandos y la aceptación de las opiniones del otro, con el objeto de resolver los conflictos de forma constructiva.

5. Procesamiento en grupo. Se requiere una constante discusión entre los alumnos respecto a los logros alcanzados en términos de las metas trazadas conjuntamente, manteniendo relaciones interpersonales y de trabajo efectivas.

CAPÍTULO II

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

CAPÍTULO II

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

2.1. Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Universitaria

Actualmente los procesos de enseñanza, especialmente a nivel universitario, deben ajustarse a las innovaciones tecnológicas, por lo que el personal docente debe estar capacitado y actualizado en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), estas son un recurso valioso para los estudiantes, ya que facilitan acceder a nuevas fuentes de saber y les otorga una participación más activa en la adquisición de conocimientos, de igual forma las TIC ofrecen a los docentes la posibilidad de ampliar y complementar las actividades de enseñanza con nuevos recursos de aprendizaje (Delgado y col. 2009; Furguerle y col. 2016), de esta manera, como señala Cruz (2019), las instituciones educativas han asumido reformas para su integración a las nuevas tecnologías, de acuerdo a sus particularidades culturales, económicas y tecnológicas.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben estar presentes en la educación universitaria, para que esta no se vea ajena a los cambios, desvinculada de su entorno y desconectada del mundo social, ya que esto la condenaría al fracaso (Briceño, 2014). Cruz (2019), establece que en el siglo XXI, las universidades son garantes de la “transformación educativa partiendo de los nuevos modelos de construcción del conocimiento, desde la perspectiva crítica basados en las innovaciones tecnológicas”, por lo que el docente deberá poseer las competencias necesarias para facilitar estos procesos.

Para Briceño (2014), el avance tecnológico ha generado una gran capacidad de producción, almacenamiento y transmisión de información, lo que nos obliga a estar en permanente cambio y dispuestos a aprender algo nuevo; esto implica una constante revisión de la gerencia universitaria y la docencia. Briceño expresa (2014:71):

La gestión universitaria, pensada desde la perspectiva postmoderna se debe cruzar por la idea de una revisión seria de sus procesos de docencia y gerencia y de la incorporación al sistema, de una lógica tecnológica que con responsabilidad social garantice al país profesionales capaces, no sólo de afrontar los hechos,

sino de propiciar los cambios necesarios que garanticen la creatividad de nuevas ideas y propuestas.

La introducción de la Web 2.0 en la educación, está impulsada por la participación activa del usuario donde el estudiante puede realizar contribuciones y comentarios en la medida que consume información, entre las aplicaciones o servicios comunes se encuentran los Blogs, las redes sociales (socialnetworking), compartir videos (video sharing) y el podcasting (Avello, y col., 2016). Estas herramientas han sido muy útiles en los últimos años, según numerosas investigaciones, para garantizar la calidad del aprendizaje.

2.2. Recursos Educativos Abiertos

El uso de las TIC en la docencia, dio paso para desarrollar, consultar y compartir los recursos educativos, lo que fue desarrollando un modelo de trabajo cuyo objetivo es la optimización de estos, dando paso al surgimiento de los Recursos Educativos Abiertos (Colome, 2019).

Los recursos educativos abiertos (REA) son todos aquellos materiales educativos que se encuentran disponibles y de forma gratuita en Internet, como texto, audio, video, herramientas de software y multimedia, entre otros. La UNESCO (2020), define los REA como materiales didácticos, de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos.

Durante los últimos años, la práctica docente ha experimentado una evolución en el uso de los recursos de apoyo; una gran cantidad de recursos educativos, producto del avance tecnológico, están ahora al alcance de las aulas. Además, a esta evolución se ha sumado una nueva tendencia hacia la apertura y la democratización del conocimiento, y ha dado lugar al movimiento de los REA (Celaya, Lozano y Ramírez. 2010).

Los recursos educativos abiertos facilitan la estructuración y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de sus principales características, es la reutilización, estos pueden ser utilizados en un curso y posteriormente modificados y utilizados en

otros (Colome, 2019; Rodríguez y col., 2018; Celaya y col., 2010). Estos materiales pueden ser de presentación, de práctica, modelo conceptual, de información; pueden incluir cursos completos/programas, materiales de curso, módulos, guías de alumnos, notas de clases, libros de estudio, artículos de investigación, videos, herramientas e instrumentos de evaluación, materiales interactivos tales como simulaciones, bases de datos, software, aplicaciones (incluidas aplicaciones móviles) y cualquier otro material útil a nivel educativo. (UNESCO, 2015)

En su publicación sobre las directrices para los REA, la UNESCO (2015), establece que los miembros del personal académico son vitales para garantizar la enseñanza y el aprendizaje ofrecido a los estudiantes, ya que tienen la responsabilidad de asegurar la calidad de cualquier contenido usado; ya sea señalar libros de estudio básicos o lecturas adicionales, escoger la exhibición de un video o utilizar el plan de curso de otra persona, son ellos quienes tienen la responsabilidad de elegir cuáles materiales, digitales o impresos, utilizar. Es por esto, que gran parte de la calidad de los REA dependerá de los recursos que el personal académico escoja utilizar, de cómo los adaptan para darles relevancia contextual y de cómo los integran en las diversas actividades de enseñanza y aprendizaje.

2.3. Recursos Educativos Abiertos en la Educación Superior

El propósito de los REA es proveer acceso abierto a los recursos digitales educacionales que se encuentren disponibles en línea a nivel mundial para todos, pudiéndose emplear tanto en espacios físicos como aulas de clases, así como en entornos virtuales; de igual forma son altamente valorados en el aprendizaje informal, mediante los entornos personales de aprendizaje, donde es una condición el intercambio de conocimiento (Colome, 2019).

Existen barreras en muchas instituciones de educación superior, principalmente en Latinoamérica, que obstaculizan el uso de los REA y limitan su aceptación e implementación (Rodríguez y col. 2018), entre los que se pueden destacar: bajo acceso a internet y el costo de la conectividad, limitaciones en la capacidad de interacción con los REA, baja velocidad de navegación y ancho de banda, ausencia o falta de apoyo

institucional para el desarrollo de contenidos educativos, poca motivación al no disponer de los recursos necesarios.

Colome (2019:93), plantea respecto a los objetos de aprendizaje y recursos abiertos:

Hay profesores con las habilidades y los medios necesarios para desarrollarlos, que no reconocen el intercambio y el libre acceso, respondiendo aún al viejo paradigma industrial en el cual el conocimiento no se comparte. También se requiere la intervención de los directivos de las instituciones educativas para estimular esta forma de elaborar y distribuir los contenidos, destacando su naturaleza social.

Pérez-Ortega (2017) sugiere que los contenidos y recursos digitales a través de nuevas formas de explorar, representar y adquirir conocimientos han logrado fortalecer los modelos educativos. En el caso de la educación superior, establece que es de gran importancia introducir experiencias formativas que contribuyan a facilitar la interpretación de los productos de los canales digitales; el autor propone la elaboración de productos audiovisuales como recursos educativos, de manera que sirvan de ejemplo como discursos alternativos al dominante, y que podrían mejorar algunos aspectos de las metodologías docentes.

2.4. Herramientas para facilitar el acceso a los REA

Existen diferentes plataformas educativas que apoyan los procesos de gestión de los REA, a continuación, se muestran algunos buscadores y portales especializados que facilitan el acceso a los mismos:

- **Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT) (<https://www.merlot.org/merlot/>):** es un sistema constituido por una comunidad internacional de profesores, investigadores y estudiantes que proporciona acceso a recursos de aprendizaje online. Fue creada en 1997 como un repositorio de materiales de enseñanza y aprendizaje en línea que se pueden compartir para miembros de las comunidades educativas que desean incorporar los materiales de aprendizaje en la instrucción basada en la tecnología. Esta plataforma cuenta con funcionalidades para la creación de recursos, como contenidos, cursos completos, simulaciones, entre otros, junto con herramientas de apoyo.

- **Open eLearning Content Observatory Services (OLCOS)** (<https://www.olcos.org/>): esta iniciativa emprendida por UNESCO/IIEP y soportada por un grupo de universidades de la Unión Europea lleva a cabo un conjunto de actividades que tienen como objetivo fomentar la creación, intercambio y reutilización de los REA en Europa y en todo el mundo.
- **LibreTexts** (<https://libretexts.org/pressRelease.html>): este proyecto tiene como misión unir a estudiantes y profesores en una plataforma en línea, fácil de usar para la construcción, personalización y difusión de recursos educativos abiertos; forma parte de The LibreText Project, que actualmente abarca doce disciplinas de nivel universitario, desde química hasta humanidades, con más de 398 libros de texto de 12 áreas temáticas diferentes.
- **OER COMMONS – Open Educational Resources** (<https://www.oercommons.org/>): desarrollado en 2007 por el *Study Knowledge Management in Education*, para descubrir recursos educativos abiertos, y colaborar en el uso, evaluación y mejora de dichos materiales. Pueden ubicarse y filtrar los recursos en el sitio, utilizando datos descriptivos. Los profesores, estudiantes y usuarios en general enriquecen estos “metadatos” cuando etiquetan, clasifican y revisan los materiales. Esta plataforma apoya el intercambio de conocimientos y acceso a materiales de enseñanza y aprendizaje. Todos los objetos de aprendizaje son revisados para garantizar la calidad y adecuación de las normas.
- **Procomún** (<http://procomun.educalab.es/es>): espacio dedicado a la búsqueda, consulta y descargas de objetos de aprendizaje en distintos formatos. Destinado a usos educativos y de aprendizaje fundamentalmente de la comunidad docente y los alumnos, pero también para el público en general.
- **Google Académico** (<https://scholar.google.es/>): es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y bibliografía científico-académica. este buscador indexa principalmente, editoriales, repositorios,

artículos en revistas científicas de referencia, informes, tesis, entre otros archivos académicos y científicos.

El movimiento de educación abierta está encaminado a superar las limitaciones de acceso y propiedad intelectual que suponen los recursos analógicos tradicionales (Celaya, Ramírez, Naval y Arbués, 2020), entre sus avances más importantes, está el promover contenido educativo abierto de calidad y alentar a las personas alrededor del mundo a usar los REA.

2.5. Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC)

Guzmán y Castro (2020), plantean que las TIC facilitan los procesos de transmisión e intercambio de información en todos los ámbitos de la vida, es por eso que el término Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) surge como una necesidad educativa. Para Garcés y col. (2019), las TAC emergen como herramientas para la transformación educativa, trascendiendo hacia un uso eficiente y menos instrumental de la tecnología que incluya la selección correcta de herramientas digitales para la enseñanza, análisis y apropiación de contenidos.

El uso de las TAC es ideal para hacer significativo y pertinente el aprendizaje de los estudiantes, los procesos de enseñanza y aprendizaje cuentan con una variedad de opciones en diferentes formatos que pueden responder a las inteligencias múltiples que estos tengan más desarrolladas (Guzmán y Castro, 2020).

Las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, guían a las TIC hacia espacios que sean más educativos-formativos, conlleva la innovación pedagógica y debe producirse un cambio en la práctica docente, así como en su formación inicial para que ocurra una transformación de TIC a TAC (Sancho 2008, citado por Ruiz y Abella, 2011)

Entre los medios digitales que se emplean con el uso de las TAC, se encuentran: la Webquest, Escuelas 2.0, hipermedios tales como: edublogs, ebook, podcast, sitios web, audios, películas y videos (Guzmán y Castro, 2020).

2.6. Medios digitales para el uso de las TAC

2.6.1. Aulas Virtuales

Un espacio, entorno o aula virtual está referido a un lugar en el ciberespacio que posee una identidad y estructura definida con fines educativos (Area, y col. 2018).

Esta herramienta se crea con medios tecnológicos e informáticos, se abastece con diferentes tecnologías de la información y la comunicación para proporcionar contenidos a los estudiantes miembros del aula (Barberá y Badia, 2005). La enseñanza actual promueve el uso de la tecnología para obtener la participación activa de los estudiantes. El aula virtual debe dar cabida a la interacción, comunicación y aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase, y no solo ser un mecanismo para la distribución de la información (Barrera y Guapi, 2018).

El docente que logre las competencias tecnológicas, tenderá a cambiar las estrategias didácticas tradicionales de forma tal que sean novedosas y acordes a la actualidad. Los espacios como las aulas virtuales, al ser asincrónicos, garantizan que los participantes tengan acceso a las herramientas que permitan la adquisición de habilidades y destrezas del aprendizaje, sin limitaciones de espacio y tiempo (Cruz, 2019).

En la Universidad del Zulia, se cuenta con el Sistema de Estudios a Distancias de la Universidad del Zulia (SEDLUZ) adscrito al Vice Académico, para la implementación de programas de estudios innovadores mixtos a nivel de pregrado y postgrado donde se plantea en principio la modalidad b-learning o mezcla entre lo presencial y virtual (Quintero, Aular y Salas, 2017). Para la creación de aulas virtuales, se utiliza como sistema de gestión de aprendizaje (LMS), la herramienta MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), esta aplicación web es un entorno dinámico de aprendizaje orientado a objetos modulares, siendo un software diseñado para ayudar al profesorado a crear cursos de calidad en línea de manera sencilla (Avello y col. 2016).

En este orden de ideas, se encuentra relevante capacitar a los docentes en el manejo de plataforma Moodle; esta herramienta es ideal para complementar el aprendizaje presencial, incentivando la cooperación interactiva entre estudiantes y la reflexión crítica (Cruz, 2019).

Area y col. (2018), señalan que más del 90% de los profesores en las Universidades españolas, complementan la docencia presencial apoyada en un aula virtual, dentro de un campus virtual institucional, constituyendo una importante consolidación de esta modalidad educativa. Para Gross-Salvat (2018), los espacios virtuales y presenciales se han combinado generando diversos procesos formativos que conviven en una misma institución, teniendo las aulas virtuales un carácter complementario a las actividades docentes, permitiendo la gestión de los materiales y la organización del curso.

2.6.2. Blogs

Se presentan como un formato de publicación en internet, donde pueden crearse contenidos multimedia y/o enlaces con otros textos acerca de un tema. Está basado en un sistema de comentarios y entradas, por lo que tiene un carácter que favorece la interacción y construcción del conocimiento sobre un tópico determinado (Salinas y Viticcioni, 2008). Lara (2005) citado por Cabrera (2019). Define los edublog, como aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto educativo. Debido a la sencillez de su implementación, así como la posibilidad de enlazar otras fuentes de información y añadir contenidos multimedia, los ha hecho populares en aplicaciones didácticas (Cabrera, 2019; Molina y col. 2015).

2.6.3. Libros Digitales (E-book)

Los textos online se han convertido desde hace varios años en una herramienta habitual de consulta y aprendizaje tanto para estudiantes como profesores e investigadores en las universidades del mundo. De igual forma las publicaciones periódicas electrónicas ofrecen resultados divulgativos con mayor rapidez (Prieto, 2017).

El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre las bibliotecas digitales establece que:

“..Las bibliotecas han sido desde hace mucho tiempo instrumentos esenciales para fomentar la paz y los valores humanos. Su funcionamiento digital abre un nuevo cauce al universo del conocimiento y la información, estableciendo contactos entre culturas separadas por fronteras geográficas y sociales...” (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas-IFLA, 2013).

2.6.4. Podcast

Es un medio de comunicación digital de la era 2.0. el formato podcast puede contener solo audio, o también video asociado, en cuyo caso se denomina video podcast o vodcast. Su aprovechamiento educativo se ha visto impulsada en sus inicios por proyectos universitarios como el Duke Digital Initiative, que en su edición de 2005 a 2006 exploraba el potencial de la producción y consumo de contenidos académicos en formatos de podcast de audio y de vídeo (Celaya, Ramírez, Naval y Arbués, 2020).

2.6.5. Sitios Web

El uso de los ambientes virtuales educativos y la tecnología multimedia interactiva en la web, es utilizada como herramienta de apoyo al proceso educativo en gran medida en los últimos años. Esta herramienta permite brindar información relevante y plantear actividades que se desarrollan combinando la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Alvitens-Huamaní, 2016; Dávila, Galvis, y Vivas, 2015).

Dentro del recurso de sitios web educativos podemos agrupar: las web de instituciones educativas como las Universidades o Ministerios de Educación, páginas de empresas dedicadas a formación, páginas creadas por las asignaturas para divulgar información, bases de datos para consultar revistas o documentos sobre la enseñanza y educación o sobre un tópico especializado, entre otros.

2.6.6. Contenidos en unidad de almacenamiento

Pueden ser usados los CD-Rom, DVD o memorias USB, para contener aquellos recursos educativos que se desean desarrollar. Estos pueden almacenar una gran

cantidad de información en diferentes formatos (Guzmán y Castro, 2020). Estas unidades de almacenamiento pueden ser de gran utilidad en casos donde la conectividad es un desafío y no todos los estudiantes cuentan con acceso a internet.

2.6.7. Dispositivos digitales móviles

El uso de las TIC en dispositivos digitales móviles y fijos, es algo habitual y normalizado en la generación que ha nacido a partir de la década de los 80 y hablan el lenguaje de los ordenadores, videojuegos e internet. En el mundo académico el uso de dispositivos móviles digitales con fines educativos se está intentando ampliar su frecuencia de uso en el campo instructivo (Vázquez y Sevillano, 2015).

El aprendizaje móvil o m-learnig ha sido un recurso al que se ha tenido que acceder de forma acelerada durante el tiempo de pandemia que se vive actualmente, donde los estudiantes no pueden asistir a las instituciones educativas debido a la cuarentena. La aceleración de este proceso ha provocado transformaciones tanto a nivel tecnológico como educativo. Los docentes han cambiado las metodologías de trabajo y se encuentran utilizando las tecnologías para mejorar los procesos de educación con recursos innovadores (Crespo y Palaguachi, 2020).

Aplicaciones como Whatsapp y Telegram que permiten grabaciones de audio, envío de imágenes y videos, han sido utilizadas y aprovechadas durante este periodo de pandemia en el área educativa. Al volver a las clases presenciales estos recursos podrán igualmente ser incorporados para reforzar los aprendizajes adquiridos en las aulas.

CAPÍTULO III

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PROPUESTOS PARA LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRUMENTAL

CAPÍTULO III

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS PROPUESTOS PARA LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Se propone para la cátedra de análisis instrumental la creación de un aula virtual donde se puedan gestionar los recursos educativos encontrados en la web, enlaces a videos donde se muestren los equipos de los que solo conocen su funcionamiento teórico, ya que no se cuentan con ellos en el laboratorio, podría ser motivante para el estudiante y lograr captar su interés, así como la creación de foros de discusión, donde se pueda desarrollar la competencia de comunicación y aplicar estrategias como la lluvia de ideas para dar solución a algún problema planteado. Así mismo, mediante artículos científicos propuestos dar la oportunidad de que el estudiante aporte su opinión en cuanto a la investigación que se lleva a cabo en el área que desea desenvolverse como futuro profesional. De esta forma mediante el aula virtual, lograr reforzar competencias que en un aula a través de una clase presencial, por cuestión de tiempo no podrían desarrollarse. La plataforma de aula virtual también servirá para colgar el programa, los horarios de tutoría, calificaciones, etc.

Como alternativa a los desafíos que puedan presentar algunos estudiantes con respecto a la conexión a internet para acceder al aula virtual, se propone el uso de una unidad de almacenamiento (Cd-room, pen drive) donde se compile información relevante, se descarguen videos y todos aquellos REA que puedan ser descargados para aquellos estudiantes que lo requieran.

Estos recursos resultarían útiles para complementar las enseñanzas impartidas en el aula de clases y en las prácticas de laboratorio.

Para la creación del aula virtual, la Universidad del Zulia a través del SEDLUZ unidad estratégica del Vicerrectorado Académico, ofrece su plataforma a todas las cátedras interesadas.

A través de la página <http://sedluz.net/> puede gestionarse la creación del aula virtual

Figura 2. Aulas Virtuales – SEDLUZ

Fuente: <http://sedluz.net/>

Classroom de Google también puede utilizarse para generar un aula virtual de forma gratuita, esta red social educativa está basada en el intercambio de documentos (presentaciones, textos, archivos, hojas de cálculo), que se encuentren alojados en Google Drive. Esta plataforma permite asignar actividades y calificaciones, enviar notificaciones a los alumnos, todos pueden compartir recursos y plantear preguntas en el muro de novedades.

A través de una cuenta en Google, registrándose a través de un correo gmail, puede gestionarse la aplicación Classroom.

Figura 3. Classroom de Google
Fuente: <https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es>

Actualmente la cátedra cuenta con una página web, donde es colocada información relevante para los estudiantes, aunque mediante este recurso ellos no pueden interactuar, sólo recibir información.

Figura 4. Página web
Fuente: <https://instrumentalbioanalisis.jimdofree.com/>

Se cuenta con una serie de Ebooks a disposición de los estudiantes, para consultar cualquier contenido relacionado a la asignatura.

Figura 5. Libros digitalizados
Fuente: adaptado por la autora, (2021)

A continuación se muestran en el cuadro 5, una serie de recursos educativos abiertos agrupados según las unidades de aprendizaje que se imparten en la asignatura Análisis Instrumental de la escuela de Bioanálisis. Este repositorio puede modificarse con cada curso, agregando nuevos REA, motivando a los estudiantes a buscar y compartir a través de los entornos virtuales información de interés, compartir los recursos propios de la cátedra.

Cuadro 5. REA propuestos para la cátedra Análisis Instrumental

Unidades de aprendizaje	Recursos Educativos Abiertos
<p>UNIDAD I. Sistemas de análisis instrumental</p>	<p>Componentes generales de un instrumento de medición químico:</p> <p>https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8245/8/T1metodos%20instrumen.pdf</p> <p>Señal y ruido:</p> <p>http://terpconnect.umd.edu/~toh/spectrum/SignalsAndNoise.html</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=usmjqvaV8mw</p> <p>Calidad de métodos analíticos:</p> <p>http://www.fao.org/3/Ah833s15.htm</p> <p>Diferencia entre exactitud y precisión:</p> <p>https://midebien.com/cual-es-la-diferencia-entre-exactitud-y-precision/</p>
<p>UNIDAD II. Métodos Potenciométricos</p>	<p>Potenciometría:</p> <p>http://www.cienciacierta.uadec.mx/2014/06/05/potenciometria-usos-y-aplicaciones/</p> <p>http://materias.fi.uba.ar/6305/download/Metodos%20Potencio metricos.pdf</p> <p>Electrodos estándar:</p> <p>https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Electrochemistry/Electrodes/Standard_Hydrogen_Electrode</p> <p>Calibración de un pHmetro:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=WHbi3RFL9_s</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=o8NfOGla258</p>

UNIDAD III. Métodos ópticos de Análisis

Refractometría:

<https://net-interlab.es/refractometro/>

Refractómetro Abbe:

<https://www.youtube.com/watch?v=ADUF8Rq9qkw>

Actividad óptica de los estero isómeros del ácido tartárico:

<https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=658504>

Análisis espectrofotométrico:

[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Instrumental_Analysis/Spectrometer](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Spectrometer)

espectrofotómetro UV-VIS:

<https://www.youtube.com/watch?v=wS0va4G2UMA>

espectrofotómetros u-vis más avanzados:

<https://www.youtube.com/watch?v=XAp-5r3LxQo>

Simulador de espectrofotómetro UV-VIS:

http://web.mst.edu/~gbert/Color_Lg/color.html?502

The screenshot shows a web browser window displaying a search result on the MERLOT platform. The browser's address bar shows the URL: merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=78123. The page header includes the MERLOT logo and navigation links such as 'Browse', 'Add', 'Communities', 'Partner Benefits', 'News & Info', and 'About MERLOT'. A search bar is visible with the text 'Search keywords, title, URL, ISBN, or author'. The main content area features a section titled 'Spectrophotometry Simulation' with a small image of a spectrophotometer. Below the image, there is a description: 'A simulated experiment based on the Spectronic 20 Spectrophotometer. User can mix standard solutions of red and blue dyes with water and operate the spectrophotometer to obtain transmittance/absorbance in the visible range. Includes an unknown concentration of red or blue dye, and an unknown mixture of the two.' The 'Disciplines' section lists 'Science and Technology / Chemistry'. A 'Go to Material' button is present. To the right, a 'Quality' sidebar shows a 'Peer Review' section with a 5-star rating, 'User Rating' (4 stars), 'Comments (1)', 'Learning Exercises (1)', 'Bookmark Collections (8)', 'Course ePortfolios', and 'Accessibility Info'. At the bottom of the page, there is a 'Rate' section with five stars and a 'Mostrar todo' button.

Espectros a la llama:

<https://www.youtube.com/watch?v=nskLkIUg-c0>

Espectroscopia de absorción atómica:

<https://net-interlab.es/espectroscopia-de-absorcion-atmica/>

Fluorescencia y Fosforescencia:

<https://www.youtube.com/watch?v=d5ugY9zZlIs>

Quimioluminiscencia:

<https://www.youtube.com/watch?v=pRiLT3tWn3Q>

[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Analytical_Chemiluminescence](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Analytical_Chemiluminescence)

Cromatografía:

[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Instrumental_Analysis/Chromatography](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Chromatography)

<https://riunet.upv.es/handle/10251/1515>

<https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=1214415>

Aplicaciones de la cromatografía:

<https://www.azolifesciences.com/article/Life-Science-Applications-of-Chromatography.aspx>

UNIDAD IV. Métodos de Separación

Principios de cromatografía de gas:

[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Book%3A_Physical_Methods_in_Chemistry_and_Nano_Science_\(Barron\)/03%3A_Principles_of_Gas_Chromatography](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Book%3A_Physical_Methods_in_Chemistry_and_Nano_Science_(Barron)/03%3A_Principles_of_Gas_Chromatography)

Simulador de HPLC:

<https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=740317>

Electroforesis:

<https://www.youtube.com/watch?v=NL1usCc0n38&t=116s>

Electroforesis capilar:

[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Instrumental_Analysis/Capillary_Electrophoresis](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Instrumental_Analysis/Capillary_Electrophoresis)

Fuente: La autora (2021)

Integrando las teorías educativas junto con los recursos educativos propuestos, se presentan las siguientes fases (figura 6) para lograr un aprendizaje significativo, que son aplicables tanto para las clases teóricas como para las prácticas de laboratorio.

Figura 6. Fases propuestas para el proceso de enseñanza y aprendizaje

Estrategias Preinstruccionales: los estudiantes a través del aula virtual o de la unidad de almacenamiento, revisarán los REA disponibles sobre el tema que verán en la próxima clase teórica o práctica de laboratorio. Esto servirá como un autoaprendizaje y aunque no entiendan por completo el tema despertarán dudas e inquietudes que podrán ser discutidas en clases.

Estrategias Coinstruccionales: al iniciar la clase se realizarán los planteamientos iniciales respecto al tema a impartir, y a medida que se va desarrollando se discutirán las dudas e ideas que pudieron surgirle a los estudiantes al momento de tener un primer contacto con el contenido a través de los REA. Se realizarán preguntas intercaladas, situaciones problemáticas, que sirvan para la construcción del conocimiento del estudiante.

Estrategias Postinstruccionales: por último, se planteará alguna actividad colaborativa como foros o actividades grupales que puedan desarrollarse en el aula virtual de manera que sirvan para consolidar los conocimientos adquiridos.

A continuación, se desarrolla el programa instruccional de la unidad curricular análisis Instrumental, propuesto.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE BIOANÁLISIS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
UNIDAD CURRICULAR: ANÁLISIS INSTRUMENTAL

PROGRAMA INSTRUCCIONAL DE LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Realizado por:
MSc. Cristina Uzcátegui Arrieta
C.I. 17.635.105

Maracaibo-Venezuela
Febrero 2021

**PROGRAMA FORMATIVO DE LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS
INSTRUMENTAL**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Departamento: Química

Cátedra: Análisis Instrumental

Código 120104	Área Curricular Formación profesional específica	Eje Curricular Química
Naturaleza Unidad Curricular Análisis Instrumental	Número de Horas 6 horas semanales 96 horas semestrales	Distribución de Horas Teóricas: 2 horas/semana Prácticas: 4 horas/semana
Unidades Crédito 4 UC	Período Académico III Semestre	Prelaciones Química Analítica
Otros		

2. INTRODUCCIÓN

La Química Analítica estudia los métodos y las técnicas que se emplean para determinar la composición de la materia, ha evolucionado a través de los años y se han desarrollado aplicaciones en la industria, la medicina y en prácticamente todas las ciencias.

Un aspecto importante en el estudio de la química analítica es el Análisis Instrumental, el cual consiste en el análisis químico mediante instrumentos. Una correcta elección y buen uso de los instrumentos analíticos modernos requiere la comprensión de los principios fundamentales en los que se basan estos sistemas de medida, para de esta forma elegir de manera adecuada entre las distintas alternativas que existen para resolver un problema analítico.

La unidad curricular Análisis Instrumental está enmarcada en el área de formación profesional específica del plan de la carrera de Bioanálisis; vincula sus aprendizajes para la consolidación de competencias con otras unidades curriculares y permite al estudiante profundizar conocimientos teóricos-prácticos, así como desarrollar habilidades, actitudes, destrezas y valores requeridos para el ejercicio profesional; ello confirma la pertinencia de esta asignatura en la formación integral de Licenciado en Bioanálisis.

El estudiante de Bioanálisis debe seleccionar y desarrollar métodos analíticos instrumentales, para su aplicación en el análisis de muestras provenientes de seres humanos, animales, vegetales y abióticas.

A través de esta unidad curricular se pretende que el estudiante adquiera conocimientos que le permitan en su ejercicio profesional participar con criterio y pensamiento creativo en el desarrollo científico-tecnológico del país, y aplicar la metodología analítica en los análisis biológicos que requieren los programas de salud, empleando siempre un estricto control de calidad para asegurar la veracidad de sus resultados.

La metodología a emplear en la unidad curricular utilizará estrategias orientadas a la participación activa del estudiante en la construcción de conocimientos, basada en la formación por competencias como estrategias de enseñanza y aprendizaje. Se

aplicarán nuevas estrategias donde se aborden las TIC y los REA (recursos educativos abiertos). Se pretende que durante el desarrollo de la asignatura además de las clases presenciales se realicen actividades utilizando herramientas tecnológicas, como un aula virtual que permitan la interacción constante con el estudiante y donde puedan encontrar información para adquirir conocimientos teóricos que sean discutidos en clase y aplicados a las prácticas de laboratorio.

Por otro lado, en esta unidad curricular el estudiante conformará competencias que le permitirán la resolución de problemas en la práctica profesional en base a los siguientes indicadores:

- Adquiere los conocimientos teóricos sobre las diferentes técnicas instrumentales de análisis, desarrollando destrezas necesarias para la manipulación de la instrumentación propia de los métodos ópticos, potenciométricos y de separación.
- Alcanza un conocimiento integral de la química analítica instrumental que propicia la consolidación de la formación científico – tecnológica dotando al estudiante de las herramientas necesarias para desenvolverse en el campo laboral con técnicas modernas.
- Promueve las relaciones socio-laborales y el trabajo en equipo.
- Desarrolla destrezas en el aspecto tecnológico a través de la educación a distancia y el uso de las TIC para ir fomentando la autonomía en su proceso de aprendizaje.

3. JUSTIFICACIÓN

La revolución tecnológica e industrial ha impulsado el desarrollo de nuevos procesos, lo cual permite afirmar actualmente que todas las propiedades de la materia pueden utilizarse para el establecimiento de un método de análisis. Surgen así una gran cantidad de técnicas instrumentales, basadas en interacciones materia-energía, empleando algún instrumento analítico que convierte una señal, que no suele ser directamente detectable por el ser humano, en una forma que sí lo es.

La Química Analítica es una ciencia de la medición, se ocupa de los métodos de determinación de la composición química de la materia, estudiando el comportamiento químico y físico de los compuestos, sometidos a diversas condiciones, permitiendo así el desarrollo o la aplicación de métodos con la finalidad de adquirir información sobre la naturaleza, la composición y la estructura de los compuestos que están presentes en diversas muestras. En particular, el Análisis Instrumental trata sobre las diferentes técnicas de instrumentación aplicadas al análisis químico.

El químico analítico moderno tiene a su disposición una gran variedad de equipos y su labor sería imposible sin estos. Se desprende de ello, que el estudiante de la Licenciatura en Bioanálisis debe aprender instrumentación analítica y tener experiencia práctica en el uso de los dispositivos, siendo ésta fundamental a fin de proveer al estudiante las herramientas necesarias para desarrollar métodos analíticos cualitativos y cuantitativos, que le permitan evaluar muestras biológicas para dar solución a problemas de salud.

4. COMPETENCIAS ASUMIDAS EN LA UNIDAD CURRICULAR

Competencias e Indicadores del Perfil Académico/Profesional

Competencias e indicadores claves

Unidad I: Introducción a los Sistemas de Análisis Instrumental

CG1 INVESTIGACIÓN

Desarrolla procesos de investigación para el manejo de hechos, ideas, significados y fenómenos con una actitud transformadora, crítica y reflexiva.

- **Glc2** Discrimina fuentes de información.
- **Glc4** Establece vínculos y relaciones con el objeto de investigación.
- **Glc6** Distingue los elementos y fases involucrados en la investigación.

CG5 PENSAMIENTO CRÍTICO

Asume una actitud crítica en la toma de decisiones para la detección y resolución de problemas, aceptando estándares

Competencias e Indicadores complementarios

CG2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Utiliza las TIC con valores éticos, aprovechando las ventajas que ofrece cada una según el contexto de uso, respondiendo a las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico, científico y cultural.

- **Gllc2** Reconoce las ventajas potenciales de la incorporación de las TIC en los procesos de transferencia efectiva de conocimiento.
- **Gllp2** Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área de competencia.

CG6 COMUNICACIÓN

Intercambia información con sus

consensuados socialmente con independencia de criterios.

- **Gvc2** Reconoce la información según su procedencia detectando su veracidad, credibilidad y aplicabilidad.
- **Gvp2** Resuelve situaciones considerando diferentes puntos de vista.

Unidad II: Métodos Potenciométricos

CE1 ANÁLISIS DE CALIDAD

Desarrolla el proceso analítico de muestras bióticas y abióticas para disminuir los diferentes problemas de salud pública, con elevada calidad y bioseguridad aplicando métodos científicos y técnicas propias del laboratorio.

- **Elc1** Comprende la Ley del Ejercicio del Bioanálisis y de las normativas vigentes relacionadas con el aseguramiento de la calidad y Bioseguridad.
- **Elc4** Identifica los diferentes elementos de las técnicas y metodologías analíticas utilizados en el procesamiento de las muestras bióticas y abióticas, considerando la calidad y pertinencia.
- **Ela2** Valora la importancia de las normas de bioseguridad y de calidad durante el proceso analítico para la obtención de resultados idóneos.
- **Elp6** Utiliza los datos obtenidos en el laboratorio con fines de estudios

interlocutores, utilizando correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios, formas, procedimientos e instrumentos de la comunicación

- **Gvlp4** Participa con otras personas en tareas y proyectos demostrando habilidad comunicativa.
- **GvIa2** Demuestra una actitud de respeto a los participantes del proceso de la comunicación.

CG9 CONSCIENCIA DE PAZ

Muestra actitud para relacionarse con otros seres humanos, el ambiente y el planeta desde la tolerancia, el respeto y la diversidad, considerando los valores trascendentales del hombre: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No-violencia.

- **GIXa5** Maneja el estrés.
- **GIXp2** Práctica relaciones humanas adecuadas sanas desde principios morales y éticos.

CG1 INVESTIGACIÓN

Desarrolla procesos de investigación para el manejo de hechos, ideas, significados y fenómenos con una actitud transformadora, crítica y reflexiva.

- **Glc3** Describe el objeto de investigación de su ámbito.
- **Glp4** Resuelve problemas específicos, aplicando los resultados de la investigación.

CG2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con valores éticos, aprovechando las ventajas que ofrece cada una según el contexto de uso, respondiendo a las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico, científico y cultural.

- **GIIa1** Demuestra actitudes responsables ante el uso de TIC como herramienta para producir conocimiento.

estadísticos y de investigación.

CG5 PENSAMIENTO CRÍTICO

Asume una actitud crítica en la toma de decisiones para la detección y resolución de problemas, aceptando estándares consensuados socialmente con independencia de criterios.

- **GVp2** Resuelve situaciones considerando diferentes puntos de vista.
- **GVa1** Adopta posiciones y las argumenta.

Unidad III: Métodos Ópticos de Análisis

CE1 ANÁLISIS DE CALIDAD

Desarrolla el proceso analítico de muestras bióticas y abióticas para disminuir los diferentes problemas de salud pública, con elevada calidad y bioseguridad aplicando métodos científicos y técnicas propias del laboratorio.

- **EIc4** Identifica los diferentes elementos de las técnicas y metodologías analíticas utilizados en el procesamiento de las muestras bióticas y abióticas, considerando la calidad y pertinencia.
- **Elp3** Ejecuta el método analítico de acuerdo a la intención del examen, aplicando las normas de bioseguridad y el Control de calidad en todos los procesos, confrontando la teoría con la práctica.
- **Elp2** Identifica las diferentes estructuras químicas, genéticas, funcionales o microbiológicas presentes en las muestras bióticas o abióticas, considerando su papel patógeno para el humano.
- **Elp6** Utiliza los datos obtenidos en el laboratorio con fines de estudios estadísticos y de investigación.

CG1 INVESTIGACIÓN

Desarrolla procesos de investigación para el manejo de hechos, ideas, significados y fenómenos con una actitud transformadora, crítica y reflexiva.

- **Glc2** Discrimina fuentes de información.
- **Glc3** Describe el objeto de investigación de su ámbito.
- **Glp3** Maneja fuentes de información impresa, electrónica y audiovisuales.
- **Gla3** Lidera grupos de trabajo respetando las ideas de los demás.
- **Glp5** Aplica criterios de validez y confiabilidad en el manejo de la información.

CG5 PENSAMIENTO CRÍTICO

Asume una actitud crítica en la toma de decisiones para la detección y resolución de problemas, aceptando estándares consensuados socialmente con independencia de criterios.

- **GVa1** Adopta posiciones y las argumenta.
- **GVp1** Aplica los elementos lógicos del pensamiento en la resolución de problemas.

CG2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con valores éticos,

- **Ela3** Es discreto y ético al reportar resultados.

CE2 GESTIÓN DE LABORATORIO ANALÍTICO

Gestiona los laboratorios analíticos para garantizar la calidad en todo el proceso analítico, teniendo en cuenta los recursos utilizados, procesos internos, personal y el producto.

- **EIIc4** Identifica los elementos involucrados con la dirección de un laboratorio para el logro de los objetivos planteados por el servicio.
- **EIIp4** Supervisa el proceso analítica en todas sus etapas garantizando calidad y bioseguridad.

aprovechando las ventajas que ofrece cada una según el contexto de uso, respondiendo a las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico, científico y cultural.

- **GIIc1** Distingue las diferentes herramientas tecnológicas y sus ventajas en situaciones de interés informativo y comunicativo.
- **GIIp2** Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área de competencia

CG7 ECOLOGÍA Y AMBIENTE

Responde a una racionalidad ambiental aplicando la normativa nacional e internacional que rige la materia, en cuanto a los procesos bióticos y abióticos que pueden afectar el medio ambiente, a fin de hacer un uso racional de los recursos en su ámbito personal, profesional a favor del colectivo.

- **GVIIp2** Aplica la normativa de protección al medio ambiente.
- **GVIIa2** Valora la conservación del medio ambiente.

CG6 COMUNICACIÓN

Intercambia información con sus interlocutores, utilizando correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios, formas, procedimientos e instrumentos de la comunicación.

- **GVIp1** Expresa ideas con claridad y coherencia en cualquier situación de la vida personal y profesional.
- **GVIa2** Demuestra una actitud de respeto a los participantes del proceso de la comunicación.

Unidad IV: Métodos de Separación

CG1 INVESTIGACIÓN

Desarrolla procesos de investigación para el manejo de hechos, ideas, significados y fenómenos con una actitud transformadora, crítica y reflexiva.

CG2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con valores éticos, aprovechando las ventajas que ofrece cada una según el contexto de uso, respondiendo a

- **Glc1** Identifica las áreas prioritarias de la indagación de su entorno
- **Glp2** Formula proyectos de investigación.
- **Glp5** Aplica criterios de validez y confiabilidad en el manejo de la información

CG5 PENSAMIENTO CRÍTICO

Asume una actitud crítica en la toma de decisiones para la detección y resolución de problemas, aceptando estándares consensuados socialmente con independencia de criterios.

- **GVp1** Aplica los elementos lógicos del pensamiento en la resolución de problemas.
- **GVa1** Adopta posiciones y las argumenta.
- **GVa2** Participa integrándose al equipo en la toma de decisiones para la solución de problemas colectivos.

las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico, científico y cultural.

- **Gllc1** Distingue las diferentes herramientas tecnológicas y sus ventajas en situaciones de interés informativo y comunicativo.
- **Gllp2** Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área de competencia.

CB2 PREVENCIÓN PRIMARIA

Utiliza las estrategias de prevención primaria en la atención de salud, para mantener o incrementar la salud o prevenir el daño general, en el contexto de la Atención primaria de Salud (APS).

- **Blla1** Valora el campo de las Ciencias de la Salud como escenario complejo para la acción.

CG8 ÉTICA

Actúa en todos los ámbitos de la vida consecuentemente con los valores morales y las buenas costumbres, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus propias acciones.

- **GVlllc2** Identifica los principios éticos en su actuación personal y profesional.
- **GVlllc4** Maneja criterios que permitan resolver conflictos y tomar decisiones moralmente aceptadas.

CG6 COMUNICACIÓN

Intercambia información con sus interlocutores, utilizando correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios, formas, procedimientos e instrumentos de la comunicación.

- **GVlp6** Utiliza con propiedad los términos y vocablos técnicos en su lenguaje, compartiendo información con sus pares a nivel regional, nacional e internacional.
- **GVlp4** Participa con otras personas en tareas y proyectos demostrando habilidad comunicativa.

- **GV1a2** Demuestra una actitud de respeto a los participantes del proceso de la comunicación.

5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA

Tabla 1. SISTEMATIZACIÓN DE COMPETENCIAS Y SABERES

Unidad de Aprendizaje N° 1. Introducción a los Sistemas de análisis Instrumental

Problema del contexto a resolver: ¿Cómo asegurar de los resultados obtenidos en laboratorios de análisis mediante el uso de sistemas instrumentales?

Indicadores de logro a desarrollar en la unidad de aprendizaje	DESARROLLO DE SABERES		
	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL
<p>CLAVES</p> <p>G1 INVESTIGACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glc2 Discrimina fuentes de información. ▪ Glc4 Establece vínculos y relaciones con el objeto de investigación. ▪ Glc6 Distingue los elementos y fases involucrados en la investigación. <p>G5 PENSAMIENTO CRÍTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gvc2 Reconoce la información según su procedencia detectando su veracidad, credibilidad y aplicabilidad. ▪ Gvp2 Resuelve situaciones considerando diferentes puntos de vista. <p>COMPLEMENTARIOS</p> <p>G2 TIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glic2 Reconoce las ventajas potenciales de la incorporación de las TIC en los procesos de transferencia efectiva de conocimiento. ▪ Gllp2 Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área de competencia. 	<p>Tema 1: Sistemas de Análisis Instrumental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminologías importantes en los métodos instrumentales. ▪ Generalidades de los métodos analíticos: Funciones, características y clasificaciones básicas de la instrumentación y calibración de los equipos instrumentales. ▪ Definición de los parámetros analíticos para la selección de un método en el control de calidad. ▪ Curvas de calibración para la cuantificación. 	<p>Taller 1: Resolución de ejercicios estadísticos para la determinación de precisión y exactitud en métodos de análisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diferencia los parámetros para el control de calidad de un método analítico. ▪ Calcula promedio, desviación estándar y coeficiente de variación para obtener la precisión de un método. ▪ Calcula porcentaje de error para determinar la exactitud de un método. ▪ Establece conclusiones a través de los datos estadísticos obtenidos. <p>Práctica 1: Taller de Componentes generales de los</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valora la función social de la investigación ▪ Lidera grupos de trabajo respetando las ideas de los demás. ▪ Desarrolla la comunicación y pensamiento crítico en foro realizado a través del aula virtual. ▪ Demuestra actitudes responsables ante el uso de las TIC como herramienta para producir conocimiento. ▪ Asume con responsabilidad, ética y actitud crítica su rol dentro del equipo multidisciplinario de salud.

<p>G6 COMUNICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVIp4 Participa con otras personas en tareas y proyectos demostrando habilidad comunicativa. ▪ GVla2 Demuestra una actitud de respeto a los participantes del proceso de la comunicación. <p>G9 CONSCIENCIA DE PAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVIXa5 Maneja el estrés. ▪ GVIXp2 Práctica relaciones humanas adecuadas sanas desde principios morales y éticos. 		<p>sistemas instrumentales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elabora mapa conceptual sobre los generadores de señal, transductores de entrada, tipos, procesadores de señal y transductores de salida. ▪ Elabora tabla comparativa de tipos de detectores y función. ▪ Reconoce la señal analítica en un pHmetro y en un Fotómetro. ▪ Establece ventajas y desventajas de los instrumentos automatizados. 	
---	--	---	--

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Unidad de Aprendizaje N° I. Introducción a los Sistemas de análisis Instrumental

Actividades del docente	Actividades de aprendizaje autónomo del estudiante y con acompañamiento	Recursos didácticos, tecnológicos y bibliográficos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Charla de bienvenida a los estudiantes y motivación sobre la importancia de las técnicas modernas de análisis instrumental. ▪ Explica el uso de los REA en las asignatura y el funcionamiento del aula virtual.. ▪ Uso de las TIC para 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervención en clase y participación en las actividades propuestas en el aula virtual. ▪ Aportes realizados a la construcción de conceptos. ▪ Participa activamente de las discusiones grupales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salón de clase. ▪ Pizarrón acrílico, marcador, borrador. ▪ Computador y video beam. ▪ Videos sobre la utilidad del análisis instrumental en muestras bióticas y abióticas. ▪ Aula Virtual de la cátedra Análisis Instrumental. ▪ Principios de Análisis Instrumental. Skoog,

<p>mostrar video sobre las técnicas instrumentales en muestras bióticas y abióticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recomienda lecturas para la comprensión de conceptos. ▪ Planteamientos iniciales sobre técnicas instrumentales de análisis para determinar ideas previas. ▪ Uso de la técnica de lluvia de ideas para la construcción de conceptos. ▪ Exposición oral por parte del profesor. ▪ Conformar equipos de trabajo para realizar taller práctico de los componentes generales de los instrumentos de medición. ▪ Dirige taller para resolución de ejercicios estadísticos para determinar precisión y exactitud en métodos de análisis. ▪ Propone Foro a través de la plataforma de aula virtual para las conclusiones del tema. 	<p>sobre el tema argumentando sus planteamientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elabora mapas conceptuales para clasificar los sistemas instrumentales. ▪ Realiza ejercicios propuestos, analiza los datos obtenidos y establece una conclusión oportuna. ▪ Utiliza el aula virtual y revisa los REA dispuestos para complementar las clases. 	<p>Douglas; Holler, James y Nieman, Timothy. Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill. 2001</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Análisis Instrumental. Kenneth A. y Rubinson Judith. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. Año 2001. ▪ Análisis Químico cuantitativo. Harris, Daniel. Sexta Edición. Editorial Reverte S.A. 2010. España. ▪ Fundamentos de Química Analítica. Skoog, West, Holler, Crouch. Octava Edición. ▪ Rouessac, F., Rouessac, A. <i>Métodos y Técnicas Instrumentales Modernas</i>. Editorial McGraw-Hill. México, 2000. <p>Recursos de internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.scielo.org ▪ http://scholar.google.es ▪ Youtube educación ▪ www.redalyc.org/ ▪ Aula Virtual
---	---	---

PLAN DE EVALUACIÓN

Tabla 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Unidad I: Introducción a los sistemas de Análisis Instrumental

Evidencia	Criterios de desempeño	Niveles de logro	Actividades de evaluación	Técnica / Instrumento
Participación en lluvia de ideas	<ul style="list-style-type: none"> Interviene en la estrategia aportando sus posiciones y argumentando (GVp2) (GVla2) (GIXp2) (GVc2). 	Resolutivo	Diagnóstica Autoevaluación	Técnica: Observación Instrumento: Registro anecdótico.
Elaboración de mapa conceptual	<ul style="list-style-type: none"> Realiza mapa conceptual para clasificar los sistemas instrumentales (GVp2) (Glc2) (Glc4) (GVlp4) 	Autónomo	Formativa Coevaluación	Técnica: Ejercicio práctico Instrumento: Mapa conceptual
Actuación en taller práctico de los componentes de los instrumentos de medición	<ul style="list-style-type: none"> Conforma grupo de trabajo para la realización de taller práctico (Glc6) (Glc4) (Gllp2) (GIXa5) (Gllc2) (GVc2) (GVp2) 	Resolutivo	Sumativa Coevaluación	Técnica: Ejercicio práctico Instrumento: Informe escrito.
Revisión de los REA propuestos en el aula virtual	<ul style="list-style-type: none"> Expresa dudas de los contenidos revisados previo a las clases. (Gllc2) (GVlp4) (GVla2) (GIXp2) (Glc3) 	Autónomo	Formativa	Técnica: Ejercicio práctico Instrumento: Aula Virtual

Tabla 1. SISTEMATIZACIÓN DE COMPETENCIAS Y SABERES

Unidad de Aprendizaje N° II. Métodos Potenciométricos

Problema del contexto a resolver: ¿Cómo contribuir de manera oportuna y con calidad en los servicios de laboratorio mediante sistemas instrumentales, que contribuyan a la solución de problemas de salud pública con ética y responsabilidad?

Indicadores de logro a desarrollar en la unidad de aprendizaje	DESARROLLO DE SABERES		
	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL
<p align="center">CLAVES</p> <p><u>E1 ANÁLISIS DE CALIDAD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E1c4 Identifica los diferentes elementos de las técnicas y metodologías analíticas utilizados en el procesamiento de las muestras bióticas y abióticas, considerando la calidad y pertinencia. ▪ E1a2.- Valora la importancia de las normas de bioseguridad y de calidad durante el proceso analítico para la obtención de resultados idóneos. ▪ E1p6 Utiliza los datos obtenidos en el laboratorio con fines de estudios estadísticos y de investigación. <p><u>G5 PENSAMIENTO CRÍTICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVp2 Resuelve situaciones considerando diferentes puntos de vista. ▪ GVa1 Adopta posiciones y las argumenta. <p align="center">COMPLEMENTARIOS</p> <p><u>G1 INVESTIGACIÓN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ G1c3 Describe el objeto de investigación de su ámbito. ▪ G1p4 Resuelve problemas 	<p>Tema 2. Potencimetría</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principios generales. ▪ Potenciales de electrodos y de celdas. ▪ Electrodos de referencia y electrodos indicadores. ▪ Fundamentos básicos de pHmetría, definición operacional del pH y medición en soluciones. ▪ Diferencia entre los métodos Potencimetría directo y los electrodos selectivos 	<p><u>Practica 2:</u> pHmetría en muestras reales</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconoce el electrodo de membrana de vidrio. ▪ Realiza la calibración y mantenimiento del pHmetro. ▪ Mide el pH de diferentes muestras reales. ▪ Manipula el sistema de operación del pHmetro. ▪ Determina la concentración de H⁺ a través del pH para muestras reales. ▪ Determina la precisión del método mediante cálculos estadísticos, utilizando los datos obtenidos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adopta posiciones y las argumenta. ▪ Participa integrándose al equipo en la toma de decisiones para la solución de problemas colectivos. ▪ Tolera puntos de vista diferentes. ▪ Reporta con ética los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. ▪ Demuestra actitudes responsables ante el uso de las TIC como herramienta para producir conocimiento. ▪ Valora la importancia de

<p>específicos, aplicando los resultados de la investigación.</p> <p>G2 TIC</p> <p>▪ G1a1 Demuestra actitudes responsables ante el uso de TIC como herramienta para producir conocimiento.</p>			<p>las normas de bioseguridad y de calidad durante el proceso analítico para la obtención de resultados idóneos.</p>
--	--	--	--

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Unidad de Aprendizaje N° II. Métodos Potenciométricos

Actividades del docente	Actividades de aprendizaje autónomo del estudiante y con acompañamiento	Recursos didácticos, tecnológicos y bibliográficos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planteamientos iniciales sobre métodos Potenciométricos. ▪ Uso de las técnicas de la discusión grupal para la construcción o comprensión de conceptos. ▪ Exposición oral por parte del profesor. ▪ Explica el trabajo a realizar en la práctica y las evidencias a presentar. ▪ Preguntas intercaladas del profesor. ▪ Uso del error y de los obstáculos de los alumnos como una oportunidad de aprendizaje. ▪ Asesorías en línea a través del aula virtual para la elaboración de mapa conceptual y ejercicios propuestos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervención en clase y participación en las actividades propuestas en el aula virtual. ▪ Aportes realizados a la construcción de conceptos. ▪ Utiliza los instrumentos de laboratorio aplicando los conocimientos adquiridos. ▪ Elabora conclusiones y presenta informes. ▪ Cumple con las normas de bioseguridad dentro del laboratorio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salones de clase. ▪ Pizarrón acrílico, marcador, borrador. ▪ Computador y video beam. ▪ Principios de Análisis Instrumental. Skoog, Douglas; Holler, James y Nieman, Timothy. Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill. 2001 ▪ Análisis Instrumental. Kenneth A. y Rubinson Judith. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. Año 2001. ▪ Análisis Químico cuantitativo. Harris, Daniel. Sexta Edición. Editorial Reverte S.A. 2010. España. ▪ Fundamentos de Química Analítica. Skoog, West, Holler, Crouch. Octava Edición. <p>Recursos de internet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aula Virtual de la cátedra Análisis Instrumental. ▪ www.scielo.org ▪ http://scholar.google.es ▪ Youtube educación ▪ www.redalyc.org/

PLAN DE EVALUACIÓN

Tabla 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Unidad II: Métodos Potenciométricos

Evidencia	Criterios de desempeño	Niveles de logro	Actividades de evaluación	Técnica/ Instrumento
<p><u>Logros teóricos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preguntas intercaladas. ▪ Prueba escrita basada en competencias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resuelve las preguntas y las argumenta de forma correcta (GVp2) (GVa1). ▪ Identifica el principio de la Potenciometría y su clasificación (Elc4) (Glp4) (Glc3). ▪ Reconoce las aplicaciones analíticas de las medidas potenciométricas (Elc4) (Glp4). 	Autónomo	Sumativa Heteroevaluación	<p>Técnica: Pruebas de ejecución</p> <p>Instrumento: prueba escrita basada en competencia y plantilla de verificación.</p>
<p><u>Trabajo del laboratorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trabajo práctico de laboratorio. ▪ Presentación de informe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplica en las actividades de laboratorio el conocimiento teórico adquirido (Elc1) (Ela2). ▪ Formula preguntas relacionadas con las experiencias (GVp2) (GVa1). ▪ Obtiene la medición correcta de pH y la concentración de H⁺ en la sustancia analizada. (Elc4). ▪ Reporta y 	Resolutivo	Formativa Heteroevaluación	<p>Técnica: Ejercicio práctico</p> <p>Instrumento: Informe escrito.</p>

	<p>analiza los resultados obtenidos. (Elp6) (GIIa1) (GVp2) (GIp4).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplica las normas de bioseguridad y calidad en el laboratorio (Ela2). 			
<p>Revisión de los REA propuestos en el aula virtual</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expresa dudas de los contenidos revisados previo a las clases. ▪ (GIIc2) (GVIp4) (GVla2) (GIXp2) (Glc3) 	<p>Autónomo</p>	<p>Formativa</p>	<p>Técnica: Ejercicio práctico</p> <p>Instrumento: Aula Virtual</p>

Tabla 1. SISTEMATIZACIÓN DE COMPETENCIAS Y SABERES

Unidad de Aprendizaje N° III. Métodos Ópticos de Análisis

Problema del contexto a resolver: ¿Cómo contribuir de manera oportuna y con calidad en los servicios de laboratorio mediante sistemas instrumentales, que contribuyan a la solución de problemas de salud pública con ética y responsabilidad?

Indicadores de logro a desarrollar en la unidad de aprendizaje	DESARROLLO DE SABERES		
	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL
<p>CLAVES</p> <p>E1 ANÁLISIS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E1c4 Identifica los diferentes elementos de las técnicas y metodologías analíticas utilizados en el procesamiento de las muestras bióticas y abióticas, considerando la calidad y pertinencia. ▪ E1p3 Ejecuta el método analítico de acuerdo a la intención del examen, aplicando las normas de bioseguridad y el Control de calidad en todos los procesos, confrontando la teoría con la práctica. ▪ E1p2 Identifica las diferentes estructuras químicas, genéticas, funcionales o microbiológicas presentes en las muestras bióticas o abióticas, considerando su papel patógeno para el humano. ▪ E1p6 Utiliza los datos obtenidos en el laboratorio con fines de estudios estadísticos y de investigación. ▪ E1a3 Es discreto y ético al reportar resultados. 	<p>Tema 3. Introducción a los Métodos Ópticos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definición de métodos ópticos: espectroscópicos y no-espectroscópico. ▪ Definir radiación electromagnética. ▪ Modelos de radiación: onda sinusoidal y corpuscular. ▪ Explicación del espectro electromagnético. ▪ Espectros de Absorción y emisión. ▪ Análisis de la instrumentación: fotómetro, espectrofotómetro, colorímetro. ▪ Evaluación de los componentes básicos de un instrumento de medida. <p>Tema 4: Refractometría. Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definir la Refractometría. ▪ Explicar la refracción de la radiación: ángulo de incidencia, ángulo de refracción. ▪ Explicar la reflexión y dispersión de la radiación. ▪ Definir refractómetro. ▪ Definir índice de refracción. ▪ Funcionamiento del refractómetro. ▪ Ventajas del refractómetro. 	<p>Practica 3: Refractometría y Polarimetría</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconoce los componentes instrumentales del Refractómetro ABBE. ▪ Determina el índice de refracción de una sustancia. ▪ Determina la refracción específica y molar de una sustancia. ▪ Identifica una muestra líquida comparando los resultados con estándares. ▪ Entiende el funcionamiento del Polarímetro Kern e identifica los componentes instrumentales. ▪ Mide la rotación óptica de una muestra líquida. ▪ Determina de la rotación específica de una muestra líquida. ▪ Identifica una muestra líquida comparando los resultados con estándares. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lidera grupos de trabajo respetando las ideas de los demás. ▪ Reporta con ética los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. ▪ Demuestra actitudes responsables ante el uso de las TIC como herramienta para producir conocimiento

<p><u>E2 GESTIÓN DE LABORATORIO ANALÍTICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EIIc4 Identifica los elementos involucrados con la dirección de un laboratorio para el logro de los objetivos planteados por el servicio. ▪ EIIp4 Supervisa el proceso analítica en todas sus etapas garantizando calidad y bioseguridad. <p>COMPLEMENTARIOS</p> <p><u>G1 INVESTIGACIÓN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GIIc2 Discrimina fuentes de información. ▪ GIIc3 Describe el objeto de investigación de su ámbito. ▪ GIIp3 Maneja fuentes de información impresa, electrónica y audiovisuales ▪ GIIa3 Lidera grupos de trabajo respetando las ideas de los demás. ▪ GIIp5 Aplica criterios de validez y confiabilidad en el manejo de la información. <p><u>G5 PENSAMIENTO CRÍTICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVIa1 Adopta posiciones y las argumenta. ▪ GVIp1 Aplica los elementos lógicos del pensamiento en la resolución de problemas. <p><u>G2 TIC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GIIc1 Distingue las diferentes herramientas tecnológicas y sus ventajas en situaciones de interés informativo y comunicativo. ▪ GIIp2 Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variables que afectan el índice de refracción. <p>Tema 5: Polarimetría. Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polarimetría. Polarización de la radiación: actividad óptica. ▪ Luz polarizada: Polaroides, reflexión, refracción, y láser. ▪ Parte del Polarímetro. ▪ Rotación óptica. Medio Anisotrópico e Isotrópicos. ▪ Variables que afectan la rotación óptica. ▪ Ejercicios en polarimetría. <p>Tema 6: Absorción Molecular. Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Absorción molecular. ▪ Fundamentos básicos de absorción molecular: UV-Visible y absorción infrarrojo. ▪ Componentes instrumentales para espectroscopia UV/Visible e infrarrojo. ▪ Explicación del enunciado de la Ley de Beer y sus limitaciones: Desviaciones químicas y/o instrumentales. ▪ Diseños básicos de fotómetros y espectrofotómetros. ▪ Ejercicios en absorción molecular. <p>Tema 7: Absorción Atómica. Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Absorción atómica. ▪ Fundamentos básicos de absorción atómica. ▪ Componentes instrumentales para espectroscopia de absorción atómica. ▪ Interferencias involucradas en absorción atómica. ▪ Explicación del 	<p><u>Práctica 4: Análisis cualitativo por espectroscopia de absorción molecular.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Establece diferencias entre el Spectronic 20 y Spectronic 20D+. ▪ Calibra y realiza mantenimiento del Spectronic 20 y Spectronic 20D+. ▪ Realiza e interpreta el espectro de absorción y de transmisión de una solución estándar de hemoglobina. ▪ Determina de la longitud óptima del patrón de hemoglobina. <p><u>Práctica 5: Análisis cuantitativo por espectroscopia de absorción molecular.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Calibra y realiza mantenimiento del Spectronic 20 y Spectronic 20D+. ▪ Prepara soluciones patrones para la curva de calibración. ▪ Realiza una gráfica de la curva de calibración con los resultados obtenidos. ▪ Cuantifica la hemoglobina (Hb) en sangre completa. ▪ Discute y concluye de manera oportuna los resultados obtenidos. ▪ Aplica la normativa de protección al medio ambiente en cuanto el descarte de 	
--	--	--	--

<p>de competencia</p> <p>G7 ECOLOGÍA Y AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVIIp2 Aplica la normativa de protección al medio ambiente. ▪ GVIIa2 Valora la conservación del medio ambiente. <p>G6 COMUNICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVIp1 Expresa ideas con claridad y coherencia en cualquier situación de la vida personal y profesional. ▪ GVIIa2 Demuestra una actitud de respeto a los participantes del proceso de la comunicación. 	<p>Instrumento de absorción atómica. Proceso de atomización.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Análisis Atomización electrotérmica (técnica de horno de grafito) y proceso de temperatura. <p>Tema 8: Emisión Atómica.</p> <p>Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundamentos de la emisión atómica. ▪ Fotometría de llama: teoría, instrumentación, interferencia. ▪ Explicación de la Instrumentación en emisión atómica. ▪ Análisis en las características de ICP. ▪ Evaluación de los análisis multielemental y otras posibilidades. <p>Tema 9: Emisión Molecular.</p> <p>Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundamentos de la emisión molecular. ▪ Fundamentos de fluorescencia y fosforescencia molecular. ▪ Factores que afectan a la fluorescencia y fosforescencia. ▪ Explicación de la Instrumentación de la fluorescencia y fosforescencia. ▪ Ventajas y desventajas de la técnica. 	<p>las disoluciones utilizadas.</p> <p>Práctica 6: Determinación de Yoduro en muestras de orina por espectrometría de absorción molecular.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Calibra y realiza mantenimiento del espectrofotómetro. ▪ Prepara las disoluciones y muestras necesarias para el análisis. ▪ Prepara soluciones patrones para la curva de calibración. ▪ Cuantifica los niveles de yoduro presentes en la muestras de orina. ▪ Discute y concluye de manera oportuna los resultados obtenidos. ▪ Aplica la normativa de protección al medio ambiente en cuanto el descarte de las disoluciones utilizadas. 	
--	---	--	--

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Unidad de Aprendizaje N° III. Métodos Ópticos de Análisis

Actividades del docente	Actividades de aprendizaje autónomo del estudiante y con acompañamiento	Recursos didácticos, tecnológicos y bibliográficos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planteamientos iniciales sobre técnicas instrumentales de análisis para determinar ideas previas. ▪ Exposición oral por parte del profesor. ▪ Uso de la técnicas de la discusión grupal para la construcción o comprensión de conceptos. ▪ Presentación de videos para establecer diferencias entre fluorescencia y fosforescencia. ▪ Asesorías en línea mediante el aula virtual y orientación para la resolución de problemas propuestos. ▪ Conclusiones del tema. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervención en clase y participación en las actividades propuestas en el aula virtual. ▪ Aportes realizados a la construcción de conceptos. ▪ Presentación de ejemplos de aplicaciones de los métodos ópticos en la actualidad por parte de los estudiantes. ▪ Presentación de informes ▪ Cumple con las normas de bioseguridad dentro del laboratorio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salones de clase. ▪ Pizarrón acrílico, marcador, borrador. ▪ Computador y video beam. ▪ Principios de Análisis Instrumental. Skoog, Douglas; Holler, James y Nieman, Timothy. Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill. 2001 ▪ Análisis Instrumental. Kenneth A. y Rubinson Judith. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. Año 2001. ▪ Análisis Químico cuantitativo. Harris, Daniel. Sexta Edición. Editorial Reverte S.A. 2010. España. ▪ Fundamentos de Química Analítica. Skoog, West, Holler, Crouch. Octava Edición. ▪ Rouessac, F., Rouessac, A. <i>Métodos y Técnicas Instrumentales Modernas</i>. Editorial McGraw-Hill. México, 2000. <p>Recursos de internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aula Virtual de la cátedra Análisis Instrumental. ▪ www.scielo.org ▪ http://scholar.google.es ▪ Youtube educación ▪ www.redalyc.org/

PLAN DE EVALUACIÓN

Tabla 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Unidad III: Métodos Ópticos de Análisis

Evidencia	Criterios de desempeño	Niveles de logro	Actividades de evaluación	Técnica/ Instrumento
<p><u>Logros teóricos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación en lluvia de ideas. ▪ Prueba escrita basada en competencia (tema 3,4, y 5). ▪ Prueba escrita basada en competencia (tema 6, 7 y 8). ▪ Informe escrito (tema 9). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domina el principio de los métodos ópticos de análisis (Elc4) (Glp3) (Glc3). ▪ Identifica los componentes instrumentales que conforman los métodos ópticos (Elc4) (Glp5) ▪ Reconoce las aplicaciones analíticas de los métodos ópticos analíticos (Elc4) (ElIc4). ▪ Explica la refracción de la radiación y conoce el funcionamiento del refractómetro (EIC4) (Elp2) (GVa1). ▪ Conoce las ventajas del refractómetro y las variables que afectan el índice de refracción 	<p style="text-align: center;">Autónomo</p>	<p style="text-align: center;">Sumativa Heteroevaluación</p>	<p>Técnica: Pruebas de ejecución</p> <p>Instrumento: prueba escrita basada en competencia y plantilla de verificación.</p>

	<p>(GVp1).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Domina los fundamentos básicos de la absorción molecular (UV-Vis e IR). (Glc3) (Elc4). ▪ Conoce la ley de Beer y sus desviaciones . (Elc4) (GVp1). ▪ Identifica los fundamentos básicos de la absorción atómica y los componentes instrumentales de la espectroscopia (Glc3) (Elp2). ▪ Argumenta los fundamentos de la emisión atómica y explica su instrumentación (GVa1) (Glc3) (Glc2). ▪ Realiza informe sobre el fundamento de la emisión molecular y sus aplicaciones. (GVp1) (Glc2) (GIlc1) (Glp3) ▪ Responde las preguntas realizadas en 			
--	---	--	--	--

	<p>clases para la construcción del conocimiento (GVlp1) (GVla2) (Glp5) (Glc3).</p>			
<p><u>Trabajo de laboratorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrevista (preguntas iniciales) ▪ Trabajo práctico ▪ Presentación de informe de laboratorio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplica en las actividades de laboratorio el conocimiento teórico adquirido (Elp3) (Ella4) (Elp4) (Gla3). ▪ Descarta de forma apropiada los reactivos y las muestras utilizadas en las prácticas de laboratorio (GVllp2) (GVlla2). ▪ Formula preguntas relacionadas con las experiencias. (GVp1) (GVa1). ▪ Reporta y analiza los resultados obtenidos (Elp6) (Glc2) (Gllp2) (Ela3). 	<p>Resolutivo</p>	<p>Formativa Heteroevaluación</p>	<p>Técnica: Ejercicio práctico Instrumento: Informe escrito.</p>

Revisión de los REA propuestos en el aula virtual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expresa dudas de los contenidos revisados previo a las clases. ▪ (GIIc2) (GVIp4) (GVla2) (GIXp2) (Glc3) 	Autónomo	Formativa	<p>Técnica: Ejercicio práctico</p> <p>Instrumento: Aula Virtual.</p>
---	--	----------	-----------	--

Tabla 1. SISTEMATIZACIÓN DE COMPETENCIAS Y SABERES

Unidad de Aprendizaje N° IV. Métodos de Separación

Problema del contexto a resolver: ¿Cómo contribuir de manera oportuna y con calidad en los servicios de laboratorio mediante sistemas instrumentales, que contribuyan a la solución de problemas de salud pública con ética y responsabilidad?

Indicadores de logro a desarrollar en la unidad de aprendizaje	DESARROLLO DE SABERES		
	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL
<p style="text-align: center;">CLAVES</p> <p>G1 INVESTIGACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gic1 Identifica las áreas prioritarias de la indagación de su entorno ▪ Gip2 Formula proyectos de investigación. ▪ Gip5 Aplica criterios de validez y confiabilidad en el manejo de la información <p>G5 PENSAMIENTO CRÍTICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVp1 Aplica los elementos lógicos del pensamiento en la resolución de problemas. ▪ Gva1 Adopta posiciones y las argumenta. ▪ Gva2 Participa integrándose al equipo en la toma de decisiones para la solución de problemas colectivos. 	<p>Tema 10: Introducción a las Separaciones Cromatográficas.</p> <p>Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principios básicos de cromatografía. ▪ Términos en separaciones cromatográficas. ▪ Clasificación de la técnica de separación. ▪ Explicación de la Instrumentación de la cromatografía. ▪ Cromatografía líquida y gaseosa. ▪ Ventajas y desventajas. ▪ Análisis de la 	<p><u>Práctica 7:</u> Proyecto de Integración</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenta un problema de salud pública. ▪ Emplea la técnica y método para resolver el problema. ▪ Desarrolla el procedimiento analítico para resolver el problema. ▪ Determina los datos estadísticos del análisis analítico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demuestra perseverancia y creatividad en sus decisiones. ▪ Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área de competencia. ▪ Muestra interés por los problemas sociales de las comunidades. ▪ Interactúa con otros de manera inclusiva, igualitaria e

<p style="text-align: center;">COMPLEMENTARIOS</p> <p>G2 TIC: Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con valores éticos, aprovechando las ventajas que ofrece cada una según el contexto de uso, respondiendo a las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico, científico y cultural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GI1c1 Distingue las diferentes herramientas tecnológicas y sus ventajas en situaciones de interés informativo y comunicativo ▪ GI1p2 Utiliza las TIC para la autogestión del aprendizaje en su área de competencia. <p>B2 <u>PREVENCIÓN PRIMARIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BI1a1 Valora el campo de las Ciencias de la Salud como escenario complejo para la acción. <p>G8 <u>ÉTICA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GVIIIc2 Identifica los principios éticos en su actuación personal y profesional. ▪ GVIIIc4 Maneja criterios que permitan resolver conflictos y tomar decisiones moralmente aceptadas. 	<p>Importancia de la técnica de cromatografía líquida a nivel industrial y clínico.</p> <p>Tema 11: Separaciones electroforéticas. Dimensión Conceptual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Electroforesis. ▪ Fundamento de electroforesis. ▪ Característica y fenómenos de la Electroforesis. ▪ Variables que afecta las separaciones electroforéticas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planta resultados y discusiones del problema. 	<p>independiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demuestra actitudes responsables ante el uso de las TIC como herramienta para producir conocimiento.
--	--	---	--

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Unidad de Aprendizaje N° IV. Métodos de Separación

Actividades del docente	Actividades de aprendizaje autónomo del estudiante y con acompañamiento	Recursos didácticos, tecnológicos y bibliográficos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planteamientos iniciales sobre métodos instrumentales de separación para determinar ideas previas. ▪ Exposición oral por parte del profesor. ▪ Uso de la técnicas de la discusión grupal para la construcción o comprensión de conceptos. • Propone Foro en aula virtual, sobre discusión de artículo científico relacionado a las técnicas instrumentales de separación. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervención en clase y participación en las actividades propuestas en el aula virtual. ▪ Aportes realizados a la construcción de conceptos. ▪ Presentación de informes ▪ Cumple con las normas de bioseguridad dentro del laboratorio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salones de clase. ▪ Pizarrón acrílico, marcador, borrador. ▪ Computador y video beam. ▪ Principios de Análisis Instrumental. Skoog, Douglas; Holler, James y Nieman, Timothy. Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill. 2001 ▪ Análisis Instrumental. Kenneth A. y Rubinson Judith. Quinta Edición. Editorial Prentice Hall. Año 2001. ▪ Análisis Químico cuantitativo. Harris, Daniel. Sexta Edición. Editorial Reverte S.A. 2010. España. ▪ Fundamentos de Química Analítica. Skoog, West, Holler, Crouch. Octava Edición. ▪ Rouessac, F., Rouessac, A. <i>Métodos y Técnicas Instrumentales Modernas</i>. Editorial McGraw-Hill. México, 2000. <p>Recursos de internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aula Virtual de la cátedra Análisis Instrumental. ▪ www.scielo.org ▪ http://scholar.google.es ▪ Youtube educación ▪ www.redalyc.org/

PLAN DE EVALUACIÓN

Tabla 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Unidad IV: Métodos de Separación

Evidencia	Criterios de desempeño	Niveles de logro	Actividades de evaluación	Técnica/Instrumento
<p><u>Logros teóricos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preguntas intercaladas del profesor y discusión grupal para la construcción del conocimiento. ▪ Prueba escrita basada en competencias . 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domina el principio y diferencia los métodos de separación (GVp1) (GVa1) ▪ Reconoce las aplicaciones analíticas de los métodos de separación (Glc1) (Glp5). ▪ Responde a las preguntas formuladas por el profesor acerca de los métodos de separación. (Gvlp6) (GVIIIc4) (Glp5). 	Autónomo	Sumativa Heteroevaluación	<p>Técnica: Pruebas de ejecución</p> <p>Instrumento: prueba escrita basada en competencia y plantilla de verificación.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto de integración. ▪ Entrevista 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realiza proyecto presentando un problema de salud pública. (Glp2) (GVa2) (BIIa1) 	Estratégico	Sumativa Heteroevaluación	<p>Técnica: Ejercicio práctico</p> <p>Instrumento: Informe escrito.</p>

	<p>(GIIc1) (GIIp2) (GVIp4).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responde a las preguntas formuladas en la entrevista sobre el proyecto de integración (GVla2) (GVa2) (GVa1) (GIp5) (GVIIIc4) 			
<p>Revisión de los REA propuestos en el aula virtual</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expresa dudas de los contenidos revisados previo a las clases. (GIIc2) (GVIp4) (GVla2) (GIXp2) (Glc3) 	<p>Autónomo</p>	<p>Formativa</p>	<p>Técnica: Ejercicio práctico</p> <p>Instrumento: Aula Virtual</p>

DISEÑO DEL AULA VIRTUAL ANÁLISIS INSTRUMENTAL

A través de la plataforma que dispone la Universidad del Zulia, mediante SEDLUZ, se realiza el diseño del aula virtual para la cátedra, las actividades que se proponen se muestran en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES VÍA WEB	
Contenido Programático	Actividad
Unidad I Introducción al Análisis Instrumental	Foro Nuevos instrumentos utilizados en el análisis clínico
Unidad II Métodos Potenciométricos	Tareas Mapa conceptual sobre la clasificación de los electrodos.
Unidad III Métodos Ópticos de Análisis	Cuestionario Cuestionario general sobre los temas 5 y 6
	Tareas Resolución de problemas planteados
Unidad IV Métodos de Separación	Cuestionario Cuestionario general sobre los temas 10 y 11
Integradora	Foro Discusión sobre artículo científico propuesto

Se realizarán asesorías en línea en algún horario establecido, el cuál debe ser respetado.

5.- Programación Práctica

Consta de 7 sesiones de laboratorio, que corresponden al 40 % de la asignatura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL PROGRAMA INSTRUCCIONAL

- Díaz-Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. (2002). ***Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista.*** Segunda Edición. Editorial McGraw Hill.
- Harris, Daniel. (2010). ***Análisis Químico cuantitativo.*** Sexta Edición. Editorial Reverte S.A. España.
- Harvey, David. (2002). ***Química Analítica Moderna.*** Editorial Mc Graw Hill.
- Pimienta, Julio. (2008). ***Evaluación de los aprendizajes. Un enfoque basado en competencias.*** Primera Edición. Editorial Pearson Educación. México.
- Rubinson, Kenneth. y Rubinson Judith. (2001). ***Análisis Instrumental.*** Quinta Edición. Editorial Prentice Hall.
- Skoog, Douglas; Leary, J. (1994). ***Análisis Instrumental.*** Cuarta Edición. Editorial McGraw Hill.
- Skoog, Douglas; West, Donald; Holler, James; Crouch, Stanley. (2003). ***Química Analítica.*** Séptima Edición. Editorial McGraw Hill.
- Skoog, Douglas.; Holler, James. y Nieman, Timothy. (2001). ***Principios de Análisis Instrumental.*** Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill.
- Universidad del Zulia (2008). Vicerrectorado Académico, Consejo Central de Pregrado, Comisión Central de Currículo. ***Competencias Generales.***

CONCLUSIONES

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, y en particular los Recursos Educativos Abiertos están para quedarse y dar grandes contribuciones favorables a la educación. Se evidencia día tras día que el camino hacia la integración de estas herramientas, recursos y objetos de aprendizaje disponibles, complementen la educación presencial tradicional con las plataformas que ofrece la web 2,0 y que los estudiantes utilizan en su contexto personal a diario, como parte de su entorno de aprendizaje. Realizar una correcta planificación desde el inicio de la asignatura y modificarla en futuros cursos a medida que se crean nuevos espacios, ofrece una mayor garantía de éxito en la formación de nuevos profesionales.

Se plantea para el caso de la cátedra de análisis instrumental la creación de un aula virtual, donde puedan integrarse los REA relacionados a la materia, y a su vez, disponer de una unidad de almacenamiento para que aquellos estudiantes con dificultad de acceso a internet, puedan tener disponibles estos recursos que ayuden a complementar las clases y prácticas de laboratorio presenciales; siempre atendiendo las orientaciones y aportes de la teorías educativas y las nuevas estrategias didácticas que brindan un abanico de posibilidades a los diferentes de estilos de aprendizaje de los alumnos, los estimula a trabajar de forma colaborativa, en entornos de aprendizaje constructivistas, reflexivos, significativos y críticos; para que se formen como profesionales con diversas competencias que los capaciten para desarrollar diversas funciones en el campo laboral y profesional, de manera exitosa, brindando soluciones novedosas, creativas y pertinentes a los problemas que existen en la sociedad donde se desenvuelven.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adán, María. (2004). "Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en las modalidades de bachillerato". I Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, UNED. España. Texto en línea. Disponible en: <http://www.estilosdeaprendizaje.es/lAdan.pdf>. Recuperado el 22 de octubre de 2020.
- Alonso, Catalina; Gallego, Domingo y Honey, Peter. (2004). Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora. Sexta edición. Bilbao, España. Mensajero.
- Alonzo, Diana; Valencia, Marvel; Vargas, Jorge y Bolívar, Nidelvia. (2015). "Estrategias para el desarrollo de competencias en el aula, con enfoque socioformativo". Boletín Virtual. Vol. 4, N° 9, pp. 77-85. Disponible en: https://issuu.com/redipe/docs/4-9_revista_redipe. Recuperado el 22 de junio de 2020.
- Area, Manuel; San Nicolás, María y Sanabria, Ana. (2018). Las aulas virtuales en la docencia de una universidad presencial: la visión del alumnado. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Vol. 21 N° 2, pp. 179-198. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.2.20666>
- Alvitens-Huamaní, Pedro. (2016). Usabilidad: páginas web, entornos y educación virtual. Vol. 3. N° 1, pp. 79-79. Revista Hamut'ay Disponible en: <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/HAMUT/article/view/1002/958>
- Avello, Raidell; Rodríguez, Raúl y Dueñas, Osmani. (2016). Una experiencia con moodle y herramientas Web 2.0 en el Postgrado. Revista Universidad y Sociedad. Vol. 8. N° 4, pp. 58-64. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n4/rus07416.pdf>
- Barberá, Elena y Badia, Antoni. (2005). El uso educativo de las aulas virtuales emergentes en la educación superior. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 2. N° 2. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1331904>
- Barrera, Víctor y Guapi, Ana. (2018). La importancia del uso de las plataformas virtuales en la educación superior. Revista Atlante: cuadernos de Educación y Desarrollo (julio 2018). Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/07/plataformas-virtuales-educacion.html/hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1807plataformas-virtuales-educacion>
- Briceño, Juan. (2014). "Reflexiones sobre la educación superior en Venezuela". Comunidad y Salud. Vol. 12, N° 2, pp. 101-104. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-32932014000100010. Recuperado el 11 de mayo de 2020.
- Dávila, Doris; Galvis, Aura y Vivas, Rolando. (2015). Sitio web como estrategia de enseñanza en la educación para la sostenibilidad. Revista Praxis & Saber. Vol. 6 N° 11, pp. 115-138. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/prasa/v6n11/v6n11a06.pdf>. Recuperado el 27 de noviembre de 2020.

- Díaz-Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Segunda edición, McGraw Hill Interamericana, México.
- Cabrera, Carlos. (2019). El Edublog en el Contexto Educativo Universitario. Revista Ciencia y Sociedad. Vol. 44. N° 3, 7-23. Disponible en: <https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso/article/view/1485/2076>. Recuperado el 15 de octubre de 2020.
- Carranza, María. (2017). “Enseñanza y aprendizaje significativo en una modalidad mixta: percepciones de docentes y estudiantes”. Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo. Vol. 8, N° 15. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200898 Recuperado el 11 de noviembre de 2020.
- Castillo, José y Varela, Margarita. (2015). “El debate en torno al concepto de competencias. Investigación en Educación Médica. Vol. 4, N° 13, pp. 36-41. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v4n13/v4n13a7.pdf>. Recuperado el 22 de julio de 2020.
- Celaya, Iñaki; Ramírez, María, Naval, Concepción y Arbués Elena (2020). Usos del podcast para fines educativos. Mapeo sistemático de la literatura en WoS y Scopus (2014-2019). Revista Latina de Comunicación Social. N° 77, pp. 179- 201. Disponible en: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/59149/4/Versio%cc%81n%20en%20espan%c%83ol.pdf> Recuperado 09 de diciembre de 2020.
- Celaya, Rosario; Lozano, Fernando, y Ramírez, María. (2010). “Apropiación tecnológica en profesores que incorporan recursos educativos abiertos en educación media superior”. Revista mexicana de investigación educativa, Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 15, N° 45, pp. 487-513. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000200007 Recuperado el 27 de mayo de 2020.
- Colome, Dunia. (2019). Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos en Educación Superior. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. N° 69, pp. 89-101. Disponible en: <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/1221/697> Recuperado el 11 de noviembre de 2020.
- Crespo María y Palaguachi María. (2020). Educación con Tecnología en una Pandemia: Breve Análisis. Revista Scientific. Vol. 5. N° 17, pp. 292-310. Disponible en: http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/457/1138 Recuperado el 18/01/2021.
- Cruz, Eglis. (2019). “Importancia del manejo de competencias tecnológicas en las prácticas docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)”. Revista

Educación, Vol. 43, N° 1, pp. 2215-2644. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. [fecha de consulta 24 de noviembre de 2019]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44057415013> Recuperado el 24 de noviembre de 2019.

De Armas, María y Rodríguez, Miryam. (2015). "Estudio de los estilos de aprendizaje de estudiantes y profesores de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela". Revista de la Facultad de Ingeniería UCV. Vol. 30, N° 3, pp. 17-26. Disponible en: <http://ve.scielo.org/pdf/rfiucv/v30n3/art03.pdf>. Recuperado el 11 de septiembre de 2020.

Delgado, Mercedes; Arrieta, Xiomara y Riveros, Víctor (2009). "Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización". Omnia. Año 15, N° 3, pp. 58-77 [fecha de Consulta 18 de noviembre de 2019]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73712297005> Recuperado el 15 de noviembre de 2019.

Espinel, Betty y Zapata, Emilio. (2008). "La evaluación del aprendizaje bajo el enfoque de competencias: un reto para la educación superior". Revista Prospectiva, Vol. 6, N° 2, pp. 25-30. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4962/496250974005.pdf>. Recuperado el 28 de noviembre de 2019.

Estrada, Aurora. (2016). "Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias: aplicación del uso de herramientas de forma interactiva". Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Vol. 6, N° 12, pp. 398-411. <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/224/1012>. Recuperado el 04 de agosto de 2020.

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas-IFLA (2013). Manifiesto IFLA/UNESCO sobre las bibliotecas digitales. Disponible en: <https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-sobre-las-bibliotecas-digitales> Recuperado el 19 de noviembre de 2020.

Flores, Julia; Caballero, María y Moreira, Marco Antonio. (2014). "Los mapas conceptuales como instrumentos evaluativos del nivel de construcción integrativa de significados en el laboratorio de Bioquímica bajo un enfoque constructivista". Investigações em Ensino de Ciências. Vol. 19, N°3, pp. 611-624. Disponible en: <https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/76>. Recuperado el 28 de noviembre de 2019.

Furguerle, Johel; Villegas, Blanca y Daboín, Zoraida. (2016). "Las TICs y el perfil del docente para el desarrollo de actividades didácticas". AIBI, Revista de Investigación en Administración e Ingeniería. Vol. 4, N° 1, pp. 21-28. [Disponible en: <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/384>]. Recuperado el 18 de noviembre de 2019.

Gallego, Laura y Araque, Oscar. (2019). "Estrategia para la apropiación de conocimiento aplicado a la formación por competencias en la Educación Superior". Formación. Universitaria, Vol.12 N°2, La Serena [fecha de consulta 24 de mayo de 2020].

Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062019000200097&script=sci_arttext&lng=en Recuperado el 24 de mayo de 2020.

Garcés, Marcela; Garrido, Johana y Flores, Daysi. 2019. El uso de las TAC para dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior. Memorias del 5to Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador. Aprendizaje en la sociedad del conocimiento: modelos, experiencias y propuestos. pp.1158-1168. Consultado el 03-08-2020 Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7239541>. Recuperado el 03 de agosto de 2020.

Gross-Salvat, Begoña (2018). La evolución del e-learning: del aula virtual a la red. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Vol. 2. N° 2, pp. 69-82. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.2.20577>. Recuperado el 14 de enero de 2021.

Gutiérrez, Mariano. (2018). “Estilos de aprendizaje, estrategias para enseñar. Su relación con el desarrollo emocional y aprender a aprender”. Tendencias Pedagógicas. N° 31, pp. 83-96. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/322336059_Estilos_de_aprendizaje_estrategias_para_enseñar_Su_relacion_con_el_desarrollo_emocional_y_aprender_a_aprender Recuperado el 02 de noviembre de 2020.

Guzmán, Belkys y Castro, Santiago. (2020). “Los medios instruccionales, su desarrollo e importancia en la educación del Siglo XXI”. Delectus. Revista Científica. Vol. 3, N° 1. Disponible en: <https://revista.inicc-peru.edu.pe/index.php/delectus/article/view/35/56>. Recuperado el 03 de noviembre de 2020.

Johnson, David; Johnson, Roger y Holubec, Edythe. (2006), El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona, Paidós.

Lara, Rosamary. (2005). “El aprendizaje cooperativo: un modelo de intervención para los programas de tutoría escolar en el nivel superior”. Revista de la Educación Superior. Vol. XXXIV (1), N° 133, pp. 87-104. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60411915008>. Recuperado el 27 de agosto de 2020.

Martell, Flor. (2010). “La competencia comunicativa, elemento central de la docencia”. Revista Caminos Abiertos, N° 179. Disponible en: <http://caminosabiertos2010.blogspot.com/2010/01/la-competencia-comunicativa-elemento.html>. Recuperado el 17 de mayo de 2020.

Molina, Pere; Valenciano, Javier y Valencia-Peris, Alexandra (2015). Los blogs como entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en Educación Superior. Revista Complutense de Educación. Vol. 26. N° especial, pp. 15-31. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/43791/45929> Recuperado el 07 de enero de 2021.

- Moncada, Jesús y Torres, Héctor. (2016). "La coherencia constructivista como estrategia didáctica para el aprendizaje". Revista Educación y Desarrollo Social. Vol. 10, N° 2, pp. 50-85. Disponible en: DOI:org/10.18359/reds.11775. Recuperado el 07 de mayo de 2020.
- Moreira, Marco Antonio. (2010). Aprendizaje significativo crítico. 2da. Edición. Instituto de Física da UFRGS. Disponible en: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritesp.pdf>. Recuperado el 17 de abril de 2020.
- Ortiz, Dorys. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación. N° 19, pp. 93-110. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf>. Recuperado el 14 de febrero del 2020.
- Paniagua, Adriana. (2011). Reformulación de la teoría de la asimilación de Ausubel y la construcción de un modelo de estructura cognitiva que sirve de base para el desarrollo de un formato de material de aprendizaje potencialmente significativo a ser difundido por la red Internet (FMAPS-INTERNET). Tesis doctoral. Universidad de Burgos. Burgos, España. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=23947> Recuperado el 17 de abril de 2020.
- Parra, Doris M. (2003). Manual de Estrategias de Enseñanza/Aprendizaje. 1ra Edición. Sena. Colombia.
- Pérez-Ortega, Isabel. (2017). Creación de Recursos Educativos digitales: Reflexiones sobre Innovación Educativa con TIC. International Journal of Sociology of Education. Vol. 6. N° 2, pp. 244-268. Disponible en: <https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rise/article/view/2544/0> Recuperado el 04 de diciembre de 2020.
- Prieto, Juan. (2017). Libros digitales para la educación universitaria en América Latina. Revista Em Questão. Vol. 23. N° 2, pp. 59-77. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6141999> Recuperado el 19 de noviembre de 2020.
- Quezada, Julia y Arrieta, Xiomara. (2019). "Aplicación de la plataforma Dokeos para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en ciencias naturales". Revista Encuentro Educativo. Vol. 26, N° 1, pp. 102-122. Disponible en: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/34603/36497>. Recuperado el 17 de septiembre de 2020.
- Quintero, Hugo; Aular, Judith y Salas, Doris. (2017). "La educación a distancia mediada con las TIC: Una estrategia en la Universidad del Zulia". Revista CEDOTIC. Vol. 2, N° 2, julio-diciembre. Disponible en: <http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/CEDOTIC/article/view/1880> Recuperado el 24 de mayo de 2020.

- Rieckmann, Marco. (2016). Enseñanza y aprendizaje basados en competencias en la educación superior – nuevos retos y condiciones para los profesores y estudiantes. En: Aguirre, P. (ed.): La Educación basada en competencias y su contribución para el desarrollo sustentable. Göttingen, pp. 13–33. https://www.researchgate.net/profile/Marco_Rieckmann/publication/295073187_Ensenanza_y_aprendizaje_basados_en_competencias_en_la_educacion_superior_-_nuevos_retos_y_condiciones_para_los_profesores_y_estudiantes/links/56c6c83608ae0d3b1b60ec1d.pdf Recuperado el 27 de abril de 2020.
- Rodríguez, María Luz. (2010). La teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la Psicología cognitiva. Primera edición. Barcelona, España. Editorial Octaedro. Disponible en: https://www.induccionedu.com/fondo_recursos/system/files/la_teor%C3%ADa_del_aprendizaje_significativo_en_la_perspectiva_de_la_psicologia_cognitiva.pdf Recuperado el 20 de mayo de 2020.
- Rodríguez, Yomé; Campaña, Rafael y Gallego, María. (2018). Iniciativas para la adopción y uso de recursos educativos abiertos en Instituciones de Educación Superior. Revista Educación Médica Superior. Vol. 32. N° 4, pp. 273-285. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/educacion/cem-2018/cem184v.pdf> Recuperado el 14 de noviembre de 2020.
- Ruiz, Mónica y Abella, Víctor. (2011). Creación de un blog educativo como herramienta tic e instrumento tac en el ámbito universitario. Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la información. Vol. 12 N° 4, pp. 53-70. Disponible en: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/121770/Creacion_de_un_blog_educativo_como_herra.pdf?sequence=1&isAllowed=y Recuperado el 07 de enero de 2021.
- Salinas, María y Viticcioni, Stella. (2008). Innovar con blogs en la enseñanza universitaria presencial. Revista Electronica de Tecnología Educativa. N° 27, pp. 1-22. Disponible en: <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/464/197> Recuperado el 03 de diciembre de 2020.
- Tacuma, Eurípides. (2016). Las comunidades virtuales de aprendizaje. 3er Congreso Internacional AmITIC 2016. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 27-30 de septiembre de 2016. Disponible en: <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/download/1269/1707>
- Tobón, Sergio. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca: Proyecto Mesesup. Disponible en: <http://www.uv.mx/facpsi/proyectoaula/documents/Lectura5.pdf> recuperado el 15 de febrero de 2020.
- Tobón, Sergio. (2007). “El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por ciclos propedéuticos”. Acción Pedagógica. N° 16, pp. 14-28. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2968540> Recuperado 22 de mayo de 2020.
- Tobón, Sergio. (2013). Formación basada en competencias. Ecoe Ediciones, Colombia.

Tünnermann, Carlos. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Revista Universidades. N° 48, pp. 21-32. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/373/37319199005.pdf>. Recuperado el 18 de agosto de 2020.

UNESCO. Recursos educativos abiertos. Disponible en: <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea>. Recuperado el 25 de mayo de 2020.

UNESCO 2020. Directrices para la elaboración de políticas de recursos educativos abiertos. Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), © UNESCO y COMMONWEALTH OF LEARNING, 2020 disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373558> Recuperado el 11 de noviembre de 2020.

UNESCO 2015. Directrices para los recursos abiertos (REA) en la educación superior. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232855> Recuperado el 11 de noviembre de 2020.

Vázquez, Esteban y Sevillano, María. Dispositivos Digitales Móviles en Educación. El aprendizaje ubicuo. Narcea Ediciones. España. 2015. Ebook disponible en: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=C8fDCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=ebook+en+educaci%C3%B3n&ots=1ALWRAzQlg&sig=aKbj4dPKC2VMCQzuSqNNW7esxv4#v=onepage&q=ebook%20en%20educaci%C3%B3n&f=false> Recuperado el 04 de enero de 2021.